

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI KEDIRI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Status "Terakreditasi"

SK. BAN PT No: 1042/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016 Tanggal. 17 Juni 2016
Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 76 Telp : (0354) 771576, 771503, 771495 Kediri

SURAT TUGAS

Nomor: 346 /B/FIKS/UNP/Kd/XII/2020

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sulistiono, M.Si
NIP : 196807071993031004
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains (FIKS)

Menugaskan kepada:

Nama : Dr. Feny Rita Fiantika, M.Pd.
NIDN : 0710057801
Prodi : Pendidikan Matematika
Jabatan : Dosen

Untuk mempublikasikan karya ilmiahnya yang berjudul "Student's Anticipation Profile at Rigor Level in Determining Papaya Tree Root Dimensions" di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 pada Jurnal Didaktik Matematika volume 8 nomor 1 (2021)

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kediri, 22 Desember 2020

Dekan FIKS,

Dr. SULISTIONO, M.Si
196807071993031004

TEMPLATE ARTICLE

USER

Username

Password

Remember me

Login

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

Search

Browse

- By Issue
- By Author
- By Title
- Other Journals
- Categories

INFORMATION

- For Readers
- For Authors
- For Librarians

ABOUT THE AUTHORS

Erfan Yudianto
Universitas Jember
Indonesia

Sunardi Sunardi
Universitas Jember
Indonesia

Titik Sugiarti
Universitas Jember
Indonesia

Feny Rita Fiantika
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Indonesia

RELATED ITEMS

- Author's work
- Book searches
- e-Journals
- Related theory
- Related studies
- Pay-per-view
- Online forums
- Multimedia
- Teaching files
- Relevant portals
- Government policy
- Media reports
- Web search

STUDENT'S ANTICIPATION PROFILE AT RIGOR LEVEL IN DETERMINING PAPAYA TREE ROOT DIMENSIONS

Erfan Yudianto, Sunardi Sunardi, Titik Sugiarti, Feny Rita Fiantika

ABSTRACT

Students with a rigor level of geometric thinking can analytically solve problems, yet the ability may not be readily observable. Thus, an example of how students solve problems merits explorations. Inspired by student's problem solving, this study aimed to examine the student's anticipatory profile in determining Papaya tree roots' dimensions. This qualitative research utilized tests and interview. Two tests were carried out: van Hiele geometric level grouping test for selecting the research participants and the report-based test for the actual project. Seventeen students took the van Hiele test, and one of them, who achieved the rigor level, was selected for the interview. Data obtained from the interview were then analyzed qualitatively. The study showed that students with a rigor level of geometric thinking anticipated analytically. The subject was able to explain a geometric problem systematically, starting from analyzing problems, clarifying details, to presenting arguments clearly and precisely. The findings in this study generate useful information for teachers who train their students to analyze a geometric problem correctly and adequately.

KEYWORDS

anticipation, analytic anticipation, anticipation rigor level, van Hiele, fractal

FULL TEXT:

PDF

REFERENCES

- Adams, A. E., Pegg, J., & Case, M. (2015). Anticipation guides: reading for mathematics understanding. Retrieved from http://www.nctm.org/Publications/Mathematics-teacher/2015/Vol108/Issue7/Anticipation-Guides_Reading-for-Mathematics-Understanding/
- Ayazgök, B., & Aslan, H. (2014). The review of academic perception, level of metacognitive awareness and reflective thinking skills of science and mathematic university students. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 141, 781-790. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.137>
- Chudin, S., Rosyidah, K., Azizah, Y. N., Margaretha, P. M., Irawan, D., Sunardi, & Yudianto, E. (2015). Perhitungan dimensi fraktal boxpori sebagai inovasi resapan penanggulangan banjir dengan induksi geometri fraktal. In Suharto (Ed.), *Seminar Nasional Pendidikan dan Pameran Produk Akademik FKIP Universitas Jember* (pp. 939-945). Jember: FKIP UNEJ.
- Dewi, R. A. M., Dari, R. R., & Elita, I. (2016). Geometri fraktal untuk re-desain motif batik gajah oling Banyuwangi. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 5(2), 222-230.
- Harel, G. (2008). DNR perspective on mathematics curriculum and instruction, Part I : Focus on proving. *ZDM Mathematics Education*, 40, 487-500. <https://doi.org/10.1007/s11858-008-0104-1>
- Houston, K. (2010). 10 ways to think like a mathematician. Retrieved from www.kevinhousten.net
- Jahn, J. L. S., & Myers, K. K. (2015). "When will i use this?" how math and science classes communicate impressions of STEM careers: Implications for vocational anticipatory socialization. *Communication Studies*. <https://doi.org/10.1080/10510974.2014.990047>
- Kemendikbud. (2017). *Matematika SMP/MTs kelas VII*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- Kivkovich, N. (2015). A tool for solving geometric problems using mediated mathematical discourse (for Teachers and Pupils). *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 209, 519-525. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.282>
- Klein, E., Bieck, S. M., Bloechle, J., Huber, S., Bahnmuller, J., Willmes, K., & Moeller, K. (2019). Anticipation of difficult tasks: Neural correlates of negative emotions and emotion regulation. *Behavioral and Brain Functions*. <https://doi.org/10.1186/s12993-019-0155-1>
- Lim, K. H. (2007). Students' mental acts of anticipating in solving problems involving algebraic inequalities and equations. *Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences*, 67(7-A), 2501. Retrieved from <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=psyc5&NEWS=N&AN=2007-99001-146>
- Maswar. (2019). Profil antisipasi siswa SMP/MTs dalam memecahkan masalah aljabar ditinjau dari kemampuan matematika. *Indonesian Journal of Mathematics and Natural Science Education*, 1(1), 37-52.
- Moragues-Faus, A., Sonnino, R., & Marsden, T. (2017). Exploring european food system vulnerabilities: Towards integrated food security governance. *Environmental Science and Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.05.015>
- Rohmah, L. H. (2017). Profil antisipasi siswa dalam memecahkan masalah aljabar ditinjau dari kecerdasan linguistik dan kecerdasan logis-matematis (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; Vol. 8). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. <https://doi.org/10.26740/mathedunesa.v8n3.p559-568>
- Rosen. (2010). Robert Rosen's anticipatory systems. *Foresight*, 12(3), 18-29. <https://doi.org/10.1108/14636681011049848>
- Stepp, N., & Turvey, M. T. (2010). On strong anticipation. *Cognitive Systems Research*. <https://doi.org/10.1016/j.cogsys.2009.03.003>
- Sunardi. (2006). Implementasi prinsip-prinsip KBM dalam KBK dalam pembelajaran matematika SD. Makalah disajikan dalam seminar pendidikan matematika. Olimpiade Matematika SD/MI Se-Jawa Timur, 1-10. Jember: FKIP, Universitas Jember.
- Sunardi, S., & Yudianto, E. (2016). Antisipasi siswa level analisis dalam menyelesaikan masalah geometri. *AdMathEdu : Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Ilmu Matematika Dan Matematika Terapan*, 5(2). <https://doi.org/10.12928/admathedu.v5i2.4776>

ORDER PRINTED VERSION

ADDITIONAL MENU

- Editorial Team
- Peer Reviewers
- Focus and Scope
- Author Guidelines
- Plagiarism Check
- Publication Ethics
- Open Access Policy
- Peer Review Process
- Online Submission
- Author Fees
- Abstracting & Indexing
- Contact

INCORPORATED WITH

TOOL

CURRENT INDEXING

Image result for logo garuda jurni

FOR STATISTICS

sitors

123,702	283
9,101	283
926	270
339	157
300	138

FLAG counter

00348495 View My Stats

Sunardi, & Yudianto, E. (2015). Antisipasi siswa level analisis dalam menyelesaikan masalah geometri. *Jurnal AdMathEdu*, 5(2), 203–216.

Sunardi, Yudianto, E., Susanto, Kurniati, D., Cahyo, R. D., & Subanji. (2019). Anxiety of students in visualization, analysis, and informal deduction levels to solve geometry problems. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 18(4). <https://doi.org/10.26803/ijlter.18.4.10>

Ulmer, M. W. (2017). Anticipation. In *Operations Research/ Computer Science Interfaces Series*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55511-9_5

Usiskin, Z. (1982). Van Hiele levels and achievements in secondary school geometry (p. 227). p. 227. Chicago, IL: University of Chicago. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Yudianto, E., Trapsilasiwi, D., Sunardi, Suharto, Susanto, & Yulyaningsih. (2019). The process of student's thinking deduction level to solve the problem of geometry. *Journal of Physics: Conference Series*, 1321(2). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1321/2/022078>

Yudianto, E. (2015a). Karakteristik antisipasi impulsif siswa dalam memecahkan soal integral. In Suharto (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan SAINS Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jember: Mengembangkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi melalui Pendekatan Edutainment dan Edupreneurship dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN* (pp. 109–116). Jember: FKIP UNEJ.

Yudianto, E. (2015b). Profil antisipasi siswa SMA dalam memecahkan masalah integral. *Kreano*, 6(1), 21–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/kreano.v6i1.4472>

Yudianto, E. (2017). Antisipasi ide kreatif mahasiswa level rigor dalam menentukan algoritma benda ruang menggunakan maple. *Jurnal Didaktik Matematika*, 4(2), 98–106. Retrieved from <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/DM/article/view/8369>

Yudianto, E. (2019). *Pengantar teori fraktal dan aplikasinya*. Jember: CV. Pustaka Abadi.

Yudianto, E. (2021). Anticipation of student ideas in designing sierpinsky square batik using maple. *Journal of Medives*, 5(1), 189–200.

Yudianto, E, & Sunardi. (2015). Antisipasi siswa level analisis dalam menyelesaikan masalah geometri. *AdMathEdu*, 5(2), 203–216.

DOI: <https://doi.org/10.24815/jdm.v8i1.19954>

ARTICLE TOOLS

- Print this article
- Indexing metadata
- How to cite item
- Finding References
- Email this article (Login required)
- Email the author (Login required)

SUPERVISED BY

currently no rebacks.

Copyright (c) 2021 Sunardi Sunardi, Titik Sugiarti, Feny Rita Fiantika

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Didaktik Matematika

ISSN 2355 – 4185 (print) | 2548 – 8546 (online)

Published by:

Master Program of Mathematics Education incorporated with Himpunan Matematika Indonesia (Indonesian Mathematical Society/IndoMs)

Faculty of Teacher Training and Education

Universitas Syiah Kuala

Darussalam, Banda Aceh, Indonesia - 23111

Website : <http://jurnal.unsyiah.ac.id/DM/>

Email : jurnal.jdm@unsyiah.ac.id

Jurnal Didaktik Matematika by Program Studi Magister Pendidikan Matematika FKIP Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Based on a work at <http://jurnal.unsyiah.ac.id/DM>

Student's Anticipation Profile at Rigor Level in Determining Papaya Tree Root Dimensions

Erfan Yudianto^{1*}, Sunardi², Titik Sugiarti³, Feny Rita Fiantika⁴

^{1,2,3}Mathematics Education Department, Universitas Jember, Indonesia

⁴Mathematics Education Department, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia

*Email: erfanyudi@unej.ac.id

Received: 10 February 2021 ; Revised: 3 March 2021 ; Accepted: 27 April 2021

Abstract. Students with a rigor level of geometric thinking can analytically solve problems, yet the ability may not be readily observable. Thus, an example of how students solve problems merits explorations. Inspired by student's problem solving, this study aimed to examine the student's anticipatory profile in determining Papaya tree roots' dimensions. This qualitative research utilized tests and interview. Two tests were carried out: van Hiele geometric level grouping test for selecting the research participants and the report-based test for the actual project. Seventeen students took the van Hiele test, and one of them, who achieved the rigor level, was selected for the interview. Data obtained from the interview were then analyzed qualitatively. The study showed that students with a rigor level of geometric thinking anticipated analytically. The subject was able to explain a geometric problem systematically, starting from analyzing problems, clarifying details, to presenting arguments clearly and precisely. The findings in this study generate useful information for teachers who train their students to analyze a geometric problem correctly and adequately.

Keywords: anticipation, analytic anticipation, anticipation rigor level, van Hiele, fractal

Introduction

Geometry is a branch of Mathematics that is often used to visualize problems in Mathematics, such as derivatives, area integrals, volume integrals of rotating objects, numbers, limits, and vectors (Ayazgök & Aslan, 2014; Ministry of Education and Culture, 2017). The topic of geometry taught in school was Euclid's geometry. This is in accordance with the syllabus published by the government, in this case the Ministry of Education and Culture (Ministry of Education and Culture, 2017). The objects concerned with Euclid taught are triangles, squares, trapezoid, parallelogram, rectangles, squares, lines, sphere, prisms, pyramids, blocks, and cubes. All these objects are actually rarely found in everyday life, except for blocks and cubes which are similar to boxes or cardboards.

In Euclid's geometry, all objects taught have integer dimensions, comprising of point (dimension 0), line (dimension 1), plane/area (dimension 2), and space (dimension 3). For objects that are often encountered in students' daily life, such as mountains, rocks, trees, clouds, leaves, cracks on the wall, to tree roots, the dimension value cannot be determined. This is because the topics taught in school have not yet led to the development of the discussion of these objects.

The concepts in fractal geometry are needed to solve the problems above, namely to find out the dimensions of these irregular objects, because fractals are able to identify dimensions in real numbers (Chudin et al., 2015; Dewi, Dari, & Elita, 2016). Fractal comes from the Latin *fractus*, which means broken, cracks or irregular. Likewise, the word related to *fractus* is *frangere*, which means breaking up, making irregular parts, but behind the irregular shape there is an order called self-similarity.

Delving into geometry, van Hiele classified geometric thinking into 5 levels, namely (1) visualization level, (2) analysis level, (3) deduction level, (4) informal deduction level, and (5) rigor level. The rigor level almost never appears in many studies because the rigor level is the highest level in geometry (accuracy level). Someone who has reached this level is believed to experience maximized learning in geometry, with substantial potential for further development (Sunardi et al., 2019; Yudianto et al., 2019; Yudianto, 2017). In completing a task, someone needs imagination on how to solve the problem and what results might be obtained. These "possible" results are predictions or forecasts. Prediction related to mental activity such as imagines the results that will be obtained from an event without carrying out a series of activities, while predicting mental and physical activity about a series of steps are carried out from an upcoming event without actually carrying out a series of activities in detail. Both activities cannot be seen directly, so an interpretation is needed. Interpretation is a mental activity explaining something that can be observed from behavior that appears to be someone's opinion or view. These three mental activities are known as anticipation (Jahn & Myers, 2015; Klein et al., 2019). To that end, anticipation is a mental activity about things that have not happened or are presumed to take place to overcome an uncertain situation based on interpretations, predictions, and forecasts.

Anticipation is divided into five types, namely (1) impulsive anticipation, (2) rigid anticipation, (3) explorative anticipation, (4) analytic anticipation, and (5) internalized anticipation (Maswar, 2019; Yudianto, 2017; Yudianto & Sunardi, 2015). Impulsive anticipation is a person's way of thinking spontaneously followed by an action that comes to mind without analyzing the problem situation and without considering the relevance of existing actions; this is known as hasty or impulsive forecasting. Rigid anticipation is a person's way of thinking by defending his opinion without evaluating and reconsidering what he understands or not, while at the same time considering possible alternatives. Exploratory anticipation is a person's way of thinking and exploring ideas that might be appropriate to acquire a better understanding of a problem. Analytical anticipation is a person's way of thinking in analyzing problems and setting goals based on logic, mathematical analysis, and logical analysis.

The studies related to anticipation have started to gain their traction in the world, which was initially initiated by Harel's (2008) ideas. His ideas enthruse initiatives related to cognitive conflicts that can help someone improve the way they think and how to understand them. There is a link between mental actions, ways of thinking, and how to understand someone in solving a problem (Houston, 2010). Harel discussed the idea with Lim (2007), as written in his dissertation related to mental action and anticipation in algebraic material.

In Indonesia since 2015, the theory of anticipation has been developed by Sunardi & Yudianto (2015), who reported that students with high ability can be classified with respect to anticipation analytic in solving cube problems. Based on the results of tests and interviews, students were able to point out logical and sensible answers. In the same vein, Yudianto (2015) reported that students with impulsive anticipation have 6 characters, including: (1) students read questions only once, (2) students do not describe questions in detail, (3) students do not combine the criteria in questions, (4) students cannot link between things that are known and asked, (5) students work on the questions in a hurry, and (6) students do not consider alternative problem solving. Yudianto (2015b) also reported that solving the integral problem using internationalized anticipation can be further analyzed on the basis of the results of tests and interviews which indicate that the subject remains firm in his opinion that what he has done is correct without considering alternative answers. Sunardi & Yudianto (2016) reported that students who anticipate analytically will gain more advantage in solving geometric problems. Rohmah (2017) reported that students who have high linguistic intelligence and high logical-mathematical intelligence have the characteristics of analytic anticipation in solving algebraic problems. Students seem to be trying to analyze problems, identify goals, imagine cause and effect, and consider alternative problem solving.

In solving a problem, anticipation has an important role, in addition to thinking and understanding. Anticipation theory was then developed in Indonesia (Maswar, 2019; Rohmah, 2017; Sunardi & Yudianto, 2016; Yudianto, 2015b), but the results of these studies have not revealed in-dept understanding concerned with the subject with the highest level of geometric thinking (rigor) in solving problems non-Euclid geometry. The present study involved four researchers from Indonesia and two international researchers who collaborated on research delving into anticipation study with specific emphasis on Euclid's geometry. To the best of authors' understanding, no research results have reported how a person solves a problem with certain anticipation. Therefore, the present study aimed at investigating students' anticipation profile of rigor level in solving the root dimension problem of Papaya trees.

Method

This study employed qualitative approach, with specific focus on describing the anticipation of rigor level students in determining the dimensions of the papaya tree roots. The study recruited 17 students who were given the van Hiele test. The study revealed that 1 student met the rigor level condition and had high abilities with a Grade Point Average (GPA) of 3.92 (scale 4) calculated by focusing on specific subjects in Mathematics (other than general subjects of University and Education).

This research was conducted on students in the Mathematics Education Study Program, Faculty of Teacher and Training Education, University of Jember. These subjects had taken the Fractal Geometry course in the academic year 2020/2021 and had sat the van Hiele test. Fractal Subject was a study group subject in Geometry and denoted an optional subject worth 2 credits. The students learned the application of fractal dimension theory in everyday life and then perform dimensional calculations with predetermined data several years ago. The study employed data collected 10 years or 20 years ago, based on trusted sources such as the Central Statistics Agency (BPS). Afterward, the course began to focus on predicting and interpreting likelihood of what happens now and in the future. In this assignment, students were given problems related to the calculation of root dimensions at the roots of papaya trees and were asked to predict the growth of papaya trees around each house. Because there was only one student who met the rigor level, that student was immediately recruited as the research subject. The subject's name was coded in accordance with the first letter of his name, which included given, middle, and family name.

The instruments used in this study were tests and interviews. The test consisted of two kinds of van Hiele level clustering tests and a report-based problem solving test related to the determination of the root dimensions of papaya trees. The van Hiele test used in the study was a test developed by Usiskin (1982) and translated into Indonesian by Sunardi (2006). The test consisted of 25 items. The scoring applied 5 questions bound to van Hiele's levels. Student needed to answer every 5 questions in the test. When he can answer at least 3 questions accurately, his ability was classified at a specific level. If he only answers 2 questions correctly, then his ability is between two adjacent levels. If only 1 question is answered accurately, then his ability does not belong to that level, implying that it is included in a lower level.

The problem given to the subject was a non-Euclid problem that asked the subject to calculate the dimensions of the papaya tree roots. The subject was then asked to work on a report for three days. To ensure the credibility of the subject's work, interviews (triangulation) were carried out using unstructured interview guidelines. Interviews between researchers and subjects were coded to determine the order of questions and answers between the subject and the

researcher. For example, P-5 means the question by the researcher is in the 5th order, and PTP-9 means the answer from the subject is in the 9th order.

Data analysis is the process of finding and compiling a conclusion systematically based on test data and interview results. The data analysis was carried out by organizing data into categories, breaking down the data into units, synthesizing the data, arranging the data into patterns, choosing which data were important and what will be studied, and making conclusions. These steps aim at ensuring that the findings are easily understood by the authors and readers. Because the research data was qualitative in nature, the analysis used qualitative analysis which dealt with interpreting words arranged in an expanded text.

Results and Discussion

Based on information from the subject, the subject made observations on papaya (*Carica papaya L*) aged approximately 60 days old. The subject pulled the tree from the ground carefully so that the roots of the tree remained intact. The roots with soil were washed first so that they became clearly visible, as shown in Figure 1. For more accurate calculation on the dimensions of papaya roots, the subject focused only on the roots of the papaya, as shown in Figure 2.

Figure 1. Papaya tree

Figure 2. Papaya tree roots

The subject explained in-detail that the object he chose was in accordance with the task given by the researcher, as seen in the following interview excerpt.

- P-5 : *What is this, Miss? Are you sure this is relevant to the task?*
 PTP-5 : *This is the root sir ... (smile). Yes sir hmm ... (ANTICIPATION) this is suitable to the task.*
 P-6 : *Try to explain why it is suitable.*
 PTP-6 : *This is a fractal, Sir ... because the shape is messy ... random ... irregular.*

Based on the explanation and interview excerpts, the subject was confident with his work and understood the task given to her. This finding is in line with Moragues-Faus, Sonnino, & Marsden (2017) who say that the principle of fractal geometry seems suitable to describing root system, because the branching in the root leads to self-similarity which is a characteristic of fractal objects.

In explaining the process passed in completing the task, the subject looks relaxed and competent. This can be seen from the way the subject explained the preparation to the implementation of the papaya tree root. Although she was a little confused by the researcher's question (P-5), the subject had anticipated analytically. The subject demonstrated logical thinking on what was being discussed and immediately clarified what was assigned (Maswar, 2019; Sunardi & Yudianto, 2016).

To calculate the root dimension, the subject used a calculation using the Box-counting fractal dimension. The steps included the following: (1) the subject started to make a *grid* in the shape of a square with an L side consisting only of a square of size r_1 which therefore became $L = r_1$. Then the analysis proceeded to calculating the number of boxes (N_1) on the grid covering the object, resulting in equation $N_1 = 1$; (2) the subject divided the grid so that it consisted of 4 squares of size $r_2 = \frac{L}{2}$. Then the analysis proceeded to calculating the number of boxes (N_2) on the grid covering objects; (3) the subject continued the grid division up to n iterations. The smaller the box size (r_n) was arranged on the grid, and then the total segments of the squares ($N_n r_n^2$) on the grid covering the object the closer to the actual object area were calculated (Yudianto, 2019).

Based on the subject's reports, as investigated through interviews, the subject carried out the gridding process for stages 1, 2, and 3 on the papaya root object as shown in Figure 3.

Figure 3. Gridding stage 1

Figure 4. Gridding stage 2

Figure 3 is a stage 1, box-counting method, with a box size of 2 cm. The number of squares on the grid covering the objects was 46, and the total squares on the grid were 80. Figure 4 is a stage 2, box-counting method with a box size of 1 cm. The number of squares on the grid covering the object was 129, and the total grid on the grid was 300.

Figure 5 is a stage 3 box-counting method with a box size of 0.5 cm, the number of squares on the grid covering the object is 415 and the total squares on the grid are 1200.

Figure 5. Gridding stage 3

The subject explained that the gridding process simply went through three stages, namely at a size of 2 cm (stage 1), 1 cm (stage 2), and 0.5 cm (stage 3). The subject explained that in order to achieve even more accurate results add steps 4, 5 and so on would be suitable. This can be seen from the following interview excerpt.

- P-11 : *Why did you only make three stages for this one? (pointing to the subject report results)*
 PTP-11 : *(3 seconds pause) because this is enough for you to see the complete picture. (ANTICIPATION)*
 P-12 : *What does that picture mean? (confirm what the subject has said)*
 PTP-12 : *This is it Sir ... (pointing to the three pictures above). This is 2 cm. This is 1 cm. This is 0.5 cm. If you want to be more accurate, it can be up to n cm, sir. (what is meant by n is the nth row according to the pattern above)*

In explaining *box-counting* method, making a grid, determining the scale at stages 1, 2, and 3, and up to giving dots on the tree root image, the subject looked observant and critical as well as communicative. This is in accordance with the results of the interview, demonstrating that the subject anticipated the tasks analytically. In the activity of drawing and explaining a problem, someone who anticipates problem analytically tends to be fluent and has a good way of communication, including the ability to use computers in solving a problem (Adams, Pegg, & Case, 2015; Ulmer, 2017).

After determining only three iterations to be used in the report, the subject then considered it $r_1 = 2$ cm, $r_2 = 1$ cm, and $r_3 = 0,5$ cm. From each iteration, the number of squares (N) on the grid that covers the object is calculated, as shown in Table 1.

Table 1. The values of r and N from each iteration

N^{th} iteration	r_n (cm)	N_n
1	2	46
2	1	129
3	0.5	415

After obtaining the data in Table 1, the calculation of the dimensions of the papaya tree roots used the formula $D = \lim_{r_n \rightarrow 0} \frac{\log N_n}{\log(\frac{1}{r_n})}$, where the box-counting dimension was estimated as the slope of the linear regression. This happened when plotting $\log(\frac{1}{r_n})$ was expressed as values on the X-axis and $\log N_n$ as the value on the Y-axis, forming a linear equation $\ln N(r) + D \ln(\frac{1}{r}) + k = 0$. D is the box-counting dimension, and r is the size of the grid on the grid. N(r) the number of squares on the grid covering the object, and k is a constant (Yudianto, 2019).

The subject used a formula $\ln N(r) + D \ln(\frac{1}{r}) + k = 0$ and Graphmatica software for linear regression plotting, so that the slope was easily calculated, which indicated the value of D. Graphmatica software is mathematical software that can draw graphs of functions. This can be seen in Figure 6.

Figure 6. Linear regression to determine the value of D

The subject explained the regression results in Figure 6. She mentioned that when the values (in the form of dots in the image) were the regression lines of the standard values, then the line was the same as the correlation line. The line is also called the match line where the line is closest to the points, so that the equation of the line is obtained as follow $y = 1,5867x + 4,9056$. Thus, it can be determined that the dimensions of papaya roots are 1.5867. This can be seen from the following interview excerpt.

- P-17 : Why did you draw this conclusion (pointing to result D)?
- PTP-17 : This is the result of this software, Sir ... The equation is $y = mx + k$ (refers to the formula)
- P-18 : Continue
- PTP-18 : Hmm ... (ANTICIPATION) m is the slope, (ANTICIPATION) so you can immediately determine the dimensions (showing the explanation from the formula book that came from)
- P-19 : Are you sure about this skill, Miss?
- PTP-19 : Sure Sir
- P-20 : Try to do it in another way, Miss (check the subject's ability)
- PTP-20 : I'll try it sir

- P-21 : Please do it in 30 minutes only (subject was asked to rework on the task using another method to determine the ability to analyze it)
 PTP-21 : OK Sir (the subject starts working)

Based on the interview above, it can be concluded that the subject understood what was assigned to her by applying the formula available and then explained the dimensional relationship with linear regression. In this case, the linear regression aimed to determine the dimensions of the papaya tree roots. The anticipation used by the subject was analytic anticipation, where the subject explained in-detail the meaning of the slope and then explained the relationship between slope and linear regression. In this case, the gradient manifested the dimension. The dimension obtained is 1.5867, with the root dimensions found in the interval of $1 < \text{dim} < 2$. In Euclid's geometry, the 1st dimension is a line and the 2nd dimension is a plane or area.

The subject started to work on the problem given to do it in other ways but still employed the box-counting method. The results of the subject's work can be seen in Figure 7.

Figure 7. Left hemisphere (red) and right hemisphere (green) roots

The subject divided the root image into two asymmetrical (different) parts. The subject explained that she was using local box-counting dimension calculations (D_{local}) on each left and right hemisphere. This was later be compared to and linked to the distribution of root patterns. The left and right division was based on the location of the main root. Using the same pattern as pictures 3 to 6, involving the same size and the same calculations, the analysis generated the findings as shown in Figure 8.

Figure 8. Left: Gridding stage 1

Figure 9. Left: Gridding stage 2

Figure 8 uses the box-counting method at the left root with a box size of 2 cm. The number of squares on the grid covering the object is 49, and the total grid on the grid is 80. Figure 9 shows the use of the box-counting method at the left root with a box size of 1 cm. The number of squares on the grid covering the object is 139, and the total grid on the grid is 320.

Figure 10. Left: Gridding stage 3

Figure 11. Right: Gridding stage 1

Figure 10 uses the box-counting method at the left root with a box size of 0.5 cm. The number of squares on the grid covering the object is 379, and the total grid on the grid is 1280. Figure 11 uses the box-counting method at the left root with a box size of 2 cm. The number of squares on the grid covering the object is 31, and the total grid on the grid is 60.

Figure 12. Right: Gridding stage 2

Figure 13. Right: Gridding stage 3

Figure 12 uses the box-counting method at the left root with a box size of 1 cm. the number of squares on the grid covering the object is 100 and the total grid on the grid is 240. Figure 13 uses the box-counting method on the left root with a box size of 0.5 cm. The number of squares on the grid covering the object is 309, and the total grid on the grid is 960.

The subject explained again that the gridding process for the left and right continued through 3 stages involving sizes of 2 cm, 1 cm, and 0.5 cm. Making the grid was done one by on this was because the left and right were not symmetrical, so the calculation had to be done one by one. This can be seen from the following interview excerpt.

- P-25 : *Why do you keep 3 iterations, Miss?*
- PTP-25 : *To be more sure, sir ... maybe more than 3 packs, it's just that this is the same as the previous result (making sure it is the same as the previous work)*
- P-26 : *This is a lot of pictures, right?*

- PTP-26 : *Because this is sir... hmm (ANTICIPATION)... I did not draw symmetrical because it was taken from the main root so that the left and right sides were not the same, sir.*
- P-27 : *I see... if it's made the same, can it be counted on one side right away?*
- PTP-27 : *Obviously, you can't sir ... you can make the symmetry, but later the ticks you have to see if there is a root in this box ... the rest is empty sir (explain in detail)*
- P-28 : *Oh .. ok*

Based on Figure 13 and interview excerpts, it can be seen that the subject really understands what is being done and is sure of the answer. Furthermore, the subject begins to calculate with the same steps as the first task, namely by making a table and then performing calculations as shown in Table 2.

Table 2. The value of r and N from each iteration in each section

N th iteration	r _n (cm)	N _n	
		N _{left}	N _{right}
1	2	49	31
2	1	139	100
3	0.5	379	309

The subject used a formula $\ln N(r) + D \ln(\frac{1}{r}) + k = 0$ and Graphmatica software for linear regression plotting. These allowed the analysis to determine the slope, which is the value of D from both D left and D right. This can be seen in Figure 14.

Figure 14. Linear regression for determining value D_{left}

Figure 15. Linear regression for determining value D_{right}

Figure 14 shows the calculation of the dimensions of the tree roots on the left, where the lines are in the closest position to the points, while Figure 15 describes the calculation of the root dimensions on the right. For Figure 15, the plotting results of the calculating the dimensions of the left tree roots still appear, so that they appear side by side and can be used as a comparison. Based on the regression results in Figure 14, the line equation for the left root object is $y = 1.4757x + 4.9213$ while the regression results in Figure 15 generates a line equation of $y = 1.6586x + 4.9056$. From the two images above (Figures 14 and 15), different dimensions are obtained, namely 1.4757 and 1.6586. The subject explained that these two roots had different dimensions, meaning that the left dispersion pattern is not developed better than the right one. To show that the calculation using the second method is also correct, the subject showed the result of the local calculation, as shown below.

$$D_{local} = \frac{D_{left} + D_{right}}{2} = \frac{1.4757 + 1.6586}{2} = \frac{3.1343}{2} = 1.56715 \approx D$$

This can be seen from the following interview excerpt.

- P-30 : *Hmm ... not exactly the same (trying to provoke subject analysis)*
 PTP-30 : *Yes, it's impossible Sir ... (smile)... because of this approach, but only the second digit is different, Sir*
 P-31 : *Hmm (smile)... yes but why is it different? What can be concluded from this?*
 PTP-31 : *Now it can be seen between the left and right roots sir ... which one is thicker? (ask me)*
 P-32 : *The left one is thicker (picks an answer that doesn't match the subject's expectations)*
 PTP-32 : *As you can see, there are more of them on the left side, sir. But if... (ANTICIPATION) we see from its dimensions, the right side had a better result, Sir.*
 P-33 : *How come, Miss?*
 PTP-33 : *Because the left dimension is lower than the right one, Sir. This means that the density of the roots is not good for growth.*
 P-34 : *I see... okay*

At the end of the section, the subject concluded the density of the roots between the left and right roots. She mentioned whether the left root was better than the right side root, or vice versa. The right root was denser, possibly because the water absorption was better than the left. The wider dimensions of the roots (not up to the 2nd dimension), the better the papaya tree root density and this has implications for the absorption of water and elements in the soil. From the above explanation, the subject can be classified in analytic anticipation inasmuch as the subject appropriately presented an argument or opinion in accordance with mathematical reasoning (Ulmer, 2017).

In completing the given task, the subject worked and explained everything asked, and then she elaborated a very clear argument, even though there were several breaks in the thought

process, which was called anticipation. By implication, there are no significant obstacles. This means that the subject's anticipation is in accordance with their abilities and in accordance with their geometry learning experience (Adams et al., 2015; Lim, 2007; Stepp & Turvey, 2010). According to Rosen (2010) someone with analytical anticipation will go through specific thinking and understanding stage as shown in Figure 16.

Figure 16. The rosen anticipation system

Input is a problem given to the subject. Addressing the problem, the subject will anticipate what will happen in the future. M is a forecast/prediction model where the subject will obtain details pertinent to the future situation or information. In the other words, the M model that is carried out/owned in the present, yet it also can be done to predict what S model is like. S is the overall anticipation system, while E (*error*) is an error associated with the M model. The relationship between the anticipation system according to Rosen (2010) and anticipation classification according to Yudianto (2021) is manifested in impulsive anticipation, rigid anticipation, and internalized anticipation, which can go directly to S (the anticipation to be used) without going through M. This is because it is spontaneous in its anticipatory activities, while analytic anticipation and exploratory anticipation still have to go through M because it is possible for the subject to add certain steps to help in anticipation. If the resulting M has a slight error (E), then it can go straight to S (3). If the evaluation result is unsatisfactory, then it will return to M (1). By contrast, if the subject evaluates and feels that the results are right, then she will go straight to S (2). In this research activity, the subject goes through M because the subject consistently provides the right reasons in answering what has been done. This means that the subject has a better way of thinking and understanding of the problem given. Thus, the subject way of thinking is directly focused on S (2).

Overall, the subject tends to use analytic anticipation, starting from preparing assignments, selecting objects to calculating dimensions, performing procedures required, to making reports. This is in line with the results of previous studies which state that the rigor level manifests the highest level of accuracy. Someone who is able to think at this level will have a good level of accuracy (Kivkovich, 2015; Yudianto, 2017). The essence of this finding is that if a person is at the rigor level, he anticipates analytically. By the same token, if someone anticipates a problem

analytically, then he may be at the rigor level (specifically on geometry-related topics). The practical implication for education is that if a person anticipates problem analytically, he will be able to solve the problems correctly and appropriately.

Conclusion

When solving the problem related to the dimensions of roots of papaya tree, the subject who possesses the highest geometrical ability (rigor level of geometric thinking) is able to explain the given task in detail. With good communication and accuracy in delivering reports and arguments, the subject always employs analytical anticipation. The subject is able to explain the procedure systematically, which ranges from analyzing, clarifying, and presenting argument clearly and precisely. The way he delivers an argument was calm, which showed his satisfactory understanding and thinking process before conveying his interpretation to the researchers.

The present study highlights the need to carry out further research related to the types of anticipation carried out by others students with a rigor level of geometric thinking in different levels of education. This future study, however, needs to remain focused on the topic of geometry. Since rigor level of geometric thinking is the highest level in van Hiele's stage, the way to understand problems and how to solve them are so essential that they have to be addressed in order to help students cope with the difficulties when learning geometry.

References

- Adams, A. E., Pegg, J., & Case, M. (2015). Anticipation guides: reading for mathematics understanding. Retrieved from http://www.nctm.org/Publications/Mathematics-teacher/2015/Vol108/Issue7/Anticipation-Guides_-_Reading-for-Mathematics-Understanding/
- Ayazgök, B., & Aslan, H. (2014). The review of academic perception, level of metacognitive awareness and reflective thinking skills of science and mathematic university students. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 141, 781–790. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.137>
- Chudin, S., Rosyidah, K., Azizah, Y. N., Margaretha, P. M., Irawan, D., Sunardi, & Yudianto, E. (2015). Perhitungan dimensi fraktal boxpori sebagai inovasi resapan penanggulangan banjir dengan induksi geometri fraktal. In Suharto (Ed.), *Seminar Nasional Pendidikan dan Pameran Produk Akademik FKIP Universitas Jember* (pp. 939–945). Jember: FKIP UNEJ.
- Dewi, R. A. M., Dari, R. R., & Elita, I. (2016). Geometri fraktal untuk re-desain motif batik gajah oling Banyuwangi. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 5(2), 222–230.
- Harel, G. (2008). DNR perspective on mathematics curriculum and instruction, Part I : Focus on proving. *ZDM Mathematics Education*, 40, 487–500. <https://doi.org/10.1007/s11858-008-0104-1>
- Houston, K. (2010). *10 ways to think like a mathematician*. Retrieved from www.kevinhouston.net

- Jahn, J. L. S., & Myers, K. K. (2015). "When will i use this?" how math and science classes communicate impressions of STEM careers: Implications for vocational anticipatory socialization. *Communication Studies*. <https://doi.org/10.1080/10510974.2014.990047>
- Kemendikbud. (2017). *Matematika SMP/MTs kelas VII*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- Kivkovich, N. (2015). A tool for solving geometric problems using mediated mathematical discourse (for Teachers and Pupils). *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 209, 519–525. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.282>
- Klein, E., Bieck, S. M., Bloechle, J., Huber, S., Bahnmueller, J., Willmes, K., & Moeller, K. (2019). Anticipation of difficult tasks: Neural correlates of negative emotions and emotion regulation. *Behavioral and Brain Functions*. <https://doi.org/10.1186/s12993-019-0155-1>
- Lim, K. H. (2007). Students' mental acts of anticipating in solving problems involving algebraic inequalities and equations. *Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences*, 67(7-A), 2501. Retrieved from <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=psyc5&NEWS=N&AN=2007-99001-146>
- Maswar. (2019). Profil antisipasi siswa SMP/MTs dalam memecahkan masalah aljabar ditinjau dari kemampuan matematika. *Indonesian Journal of Matheamatics and Natural Science Education*, 1(1), 37–52.
- Moragues-Faus, A., Sonnino, R., & Marsden, T. (2017). Exploring european food system vulnerabilities: Towards integrated food security governance. *Environmental Science and Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.05.015>
- Rohmah, L. H. (2017). Profil antisipasi siswa dalam memecahkan masalah aljabar ditinjau dari kecerdasan linguistik dan kecerdasan logis-matematis (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; Vol. 8). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. <https://doi.org/10.26740/mathedunesa.v8n3.p559-568>
- Rosen. (2010). Robert Rosen's anticipatory systems. *Foresight*, 12(3), 18–29. <https://doi.org/10.1108/14636681011049848>
- Stepp, N., & Turvey, M. T. (2010). On strong anticipation. *Cognitive Systems Research*. <https://doi.org/10.1016/j.cogsys.2009.03.003>
- Sunardi. (2006). Implementasi prinsip-prinsip KBM dalam KBK dalam pembelajaran matematika SD. Makalah disajikan dalam seminar pendidikan matematika. *Olimpiade Matematika SD/MI Se-Jawa Timur*, 1–10. Jember: FKIP, Universitas Jember.
- Sunardi, S., & Yudianto, E. (2016). Antisipasi siswa level analisis dalam menyelesaikan masalah geometri. *AdMathEdu: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Ilmu Matematika Dan Matematika Terapan*, 5(2). <https://doi.org/10.12928/admathedu.v5i2.4776>
- Sunardi, & Yudianto, E. (2015). Antisipasi siswa level analisis dalam menyelesaikan masalah geometri. *Jurnal AdMathEdu*, 5(2), 203–216.
- Sunardi, Yudianto, E., Susanto, Kurniati, D., Cahyo, R. D., & Subanji. (2019). Anxiety of students in visualization, analysis, and informal deduction levels to solve geometry problems. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 18(4). <https://doi.org/10.26803/ijlter.18.4.10>
- Ulmer, M. W. (2017). Anticipation. In *Operations Research/ Computer Science Interfaces Series*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55511-9_5

- Usiskin, Z. (1982). *Van Hiele levels and achievements in secondary school geometry* (p. 227). p. 227. Chicago, IL: University of Chicago. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Yudianto, E., Trapsilasiwi, D., Sunardi, Suharto, Susanto, & Yulyaningsih. (2019). The process of student's thinking deduction level to solve the problem of geometry. *Journal of Physics: Conference Series*, 1321(2). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1321/2/022078>
- Yudianto, E. (2015a). Karakteristik antisipasi impulsif siswa dalam memecahkan soal integral. In Suharto (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan SAINS Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jember: Mengembangkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi melalui Pendekatan Edutainment dan Edupreneurship dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN* (pp. 109–116). Jember: FKIP UNEJ.
- Yudianto, E. (2015b). Profil antisipasi siswa SMA dalam memecahkan masalah integral. *Kreano*, 6(1), 21–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/kreano.v6i1.4472>
- Yudianto, E. (2017). Antisipasi ide kreatif mahasiswa level rigor dalam menentukan algoritma benda ruang menggunakan maple. *Jurnal Didaktik Matematika*, 4(2), 98–106. Retrieved from <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/DM/article/view/8369>
- Yudianto, E. (2019). *Pengantar teori fraktal dan aplikasinya*. Jember: CV. Pustaka Abadi.
- Yudianto, E. (2021). Anticipation of student ideas in designing sierpinsky square batik using maple. *Jurnal of Medives*, 5(1), 189–200.
- Yudianto, E, & Sunardi. (2015). Antisipasi siswa level analisis dalam menyelesaikan masalah geometri. *AdMathEdu*, 5(2), 203–216.

Profil Antisipasi Mahasiswa Level Rigor dalam Menentukan Dimensi Akar Pohon Pepaya

Abstract. *This research is motivated by the need to anticipate doing something. Students with rigor level have the ability to anticipate well, so we need an example of how these students solve existing problems. The purpose of this study was to determine the anticipatory profile of rigor students in determining the dimensions of the papaya tree roots. The methods used are test and interview methods. The test was carried out twice, namely the van Hiele test and the report-based test. The results of this study were students at rigor level anticipated analytically. The subject is calm in explaining, starting from analyzing, listening well, then presenting the argument clearly and precisely.*

Keywords: *anticipation, analytic anticipation, anticipation rigor level, van Hiele, Fractal*

Introduction

Geometri merupakan cabang ilmu matematika yang sering digunakan untuk memvisualisasikan permasalahan dalam matematika, seperti memvisualisasikan pada topik turunan, integral luas daerah, integral volume benda putar, bilangan, limit, dan vector (Ayazgök & Aslan, 2014; Kemendikbud, 2017). Dalam banyak kesempatan mulai dari mendampingi mahasiswa praktik lapangan, studi banding, pengabdian dan sampai mengajar di sekolah-sekolah, sering ditemukan pemanfaatan geometri untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dari SD, SMP, dan SMA topik geometri yang diajarkan adalah geometri Euclid, hal ini sesuai dengan silabus yang diterbitkan oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Objek-objek Euclid yang diajarkan adalah segitiga, segiempat, trapesium, jajargenjang, persegi panjang, persegi, garis, bola, prisma, limas, balok, dan kubus. Semua objek itu minim ditemui secara nyata di kehidupan sehari-hari kecuali balok dan kubus yang mirip dengan *box* atau kardus.

Pada geometri Euclid, semua objek yang diajarkan memiliki dimensi, mulai dari titik (dimensi 0), garis (dimensi 1), bidang (dimensi 2), dan ruang (dimensi 3). Untuk objek yang sering ditemui di sekitar seperti gunung, batu, pohon, awan, daun, retakan dinding, sampai dengan akar pohon tidak bisa ditentukan bentuk dan nilai dimensinya. Hal ini dikarenakan topik yang diajarkan di sekolah belum menuju ke pengembangan pembahasan itu, meskipun jam pelajaran (JP) matematika bertambah 3 JP dan menjadi 7 JP pada kurikulum 2013. Alasan waktu dan topik yang bertambah seperti di SMA muncul matematika wajib dan matematika minat yang harus disampaikan semuanya kepada siswa.

Berbicara masalah geometri, van Hiele mengklasifikasikan berpikir geometri menjadi 5 level yaitu (1) level visualisasi, (2) level analisis, (3) level deduksi, (4) level deduksi informal,

Commented [u1]: Tidak menemukan penjelasan tentang pentingnya geometri Fractal disertai referensi yang menunjang

Commented [u2]: Bagaimana kenyataan yang berkaitan dengan Fractal ditunjang dengan referensi yang ada?

dan (5) level rigor. Level rigor hampir tidak pernah muncul dalam banyak penelitian, hal ini dikarenakan level rigor adalah level tertinggi dalam geometri (level akurasi), dimana seseorang yang telah mencapai level ini, maka pengalaman belajar geometrinya sudah maksimal dan nantinya masih bisa berkembang lagi (Sunardi et al., 2019; Yudianto et al., 2019; Yudianto, 2017). Dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, seseorang membutuhkan imajinasi bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut dan hasil apa yang mungkin akan diperoleh. Hasil yang “mungkin” ini merupakan prediksi atau peramalan. Prediksi terkait dengan aktivitas mental membayangkan hasil yang akan diperoleh dari suatu kejadian tanpa melakukan serangkaian kegiatan, sedangkan peramalan aktivitas mental maupun fisik tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dari suatu kejadian yang akan datang tanpa melakukan serangkaian kegiatan secara detail. Kedua kegiatan itu tidak dapat dilihat secara langsung, sehingga diperlukan suatu interpretasi. Interpretasi adalah aktivitas mental menjelaskan sesuatu yang dapat diamati dari perilaku yang tampak berupa pendapat atau pandangan seseorang. Ketiga kegiatan mental tersebut yang disebut sebagai antisipasi (Jahn & Myers, 2015; Klein et al., 2019). Jadi antisipasi adalah aktivitas mental tentang hal-hal yang belum (akan) terjadi untuk mengatasi suatu keadaan yang belum pasti berdasarkan interpretasi, prediksi, dan peramalan.

Antisipasi dibagi menjadi lima jenis yaitu (1) antisipasi impulsif, (2) antisipasi kaku, (3) antisipasi eksploratif, (4) antisipasi analitik, dan (5) antisipasi terinternalisasi. Antisipasi impulsif merupakan cara berpikir seseorang secara spontan dilanjutkan dengan suatu tindakan yang datang dalam pikiran tanpa menganalisis situasi masalah dan tanpa mempertimbangkan relevansi tindakan yang ada hal ini dikenal dengan peramalan yang tergesa-gesa. Antisipasi kaku merupakan cara berpikir seseorang dengan mempertahankan pendapatnya tanpa mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali apa yang dipahaminya atau tidak mempertimbangkan alternatif yang mungkin. Antisipasi eksploratif merupakan cara berpikir seseorang dan menggali ide-ide yang mungkin sesuai untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari suatu masalah. Antisipasi analitik merupakan cara berpikir seseorang dalam menganalisis masalah dan menetapkan tujuan berdasarkan logika, analisis matematis, analisis logis. Analisis terinternalisasi merupakan cara berpikir seseorang secara spontan dilanjutkan dengan menetapkan tujuan, karena ia telah mempertimbangkan dugaan yang relevan dari tindakan antisipasi ke situasi yang dihadapi.

Penelitian terkait antisipasi telah berkembang di dunia cikal bakal dari ide Harel (2008) yang memberi gagasan terkait dengan konflik kognitif yang dapat membantu seseorang dalam meningkatkan cara berpikirnya dan cara memahaminya. Dimana ada kaitan antara tindakan mental, cara berpikir dan cara memahami seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah

(Houston, 2010). Harel mendiskusikan ide tersebut kepada Lim (2007) dan ditulis dalam disertasinya yang berjudul *Students' mental acts of anticipating in solving problems involving algebraic inequalities and equations*. Di Indonesia sejak tahun 2015 teori antisipasi mulai dikembangkan oleh penulis sendiri. Yudianto & Sunardi (2015) melaporkan bahwa siswa berkemampuan tinggi dapat diklasifikasikan pada antisipasi analitik dalam menyelesaikan masalah kubus. Terlihat dari hasil tes dan wawancara yang terlihat siswa menjawab secara logis dan masuk akal. Selanjutnya Yudianto (2015) melaporkan bahwa karakteristik siswa dengan antisipasi impulsif yaitu (1) siswa membaca soal hanya satu kali, (2) siswa tidak menguraikan soal secara rinci, (3) siswa tidak menggabungkan kriteria dalam soal, (4) siswa tidak dapat mengaitkan antara hal yang diketahui dan ditanyakan, (5) siswa mengerjakan soal tergesa-gesa, dan (6) siswa tidak mempertimbangkan alternatif. Yudianto (2015b) melaporkan bahwa dalam menyelesaikan soal integral subjek menggunakan antisipasi terinternalisasi, hal ini terlihat dari hasil tes dan wawancara yang mengindikasikan bahwa subjek tetap teguh pada pendapatnya bahwa apa yang dikerjakan sudah benar tanpa mempertimbangkan alternatif jawaban. Sunardi & Yudianto (2016) melaporkan bahwa siswa yang mengantisipasi secara analitik akan memperoleh keuntungan lebih dalam menyelesaikan masalah geometri. Rohmah (2017) melaporkan bahwa siswa yang memiliki kecerdasan linguistic tinggi dan kecerdasan logis-matematis tinggi memiliki karakteristik antisipasi analitik dalam menyelesaikan masalah aljabar. Siswa terlihat berusaha menganalisis masalah, mengidentifikasi tujuan, membayangkan sebab-akibat, dan mempertimbangkan alternatif pemecahan masalah lainnya. Yudianto (2017) melaporkan bahwa dari tiga subjek yang diteliti, subjek ketiga mengantisipasi secara analitik sedangkan subjek kesatu dan kedua mengantisipasi secara eksploratif. Kegiatan yang diberikan yaitu ketiga subjek diberikan permasalahan untuk desain objek-objek yang ada di sekitar subjek menggunakan maple dan menghasilkan subjek 2 dan subjek 3 sering terlihat mencoba-coba (*trial and error*) dalam mengetikkan *action script* pada layar kerja maple. Maswar (2019) antisipasi siswa perempuan berkemampuan tinggi dapat diklasifikasikan dalam antisipasi analitik dan siswa perempuan berkemampuan sedang dan tinggi diklasifikasikan pada antisipasi terinternalisasi.

Dalam menyelesaikan suatu masalah ternyata antisipasi memiliki peran penting di dalamnya selain berpikir dan memahami. Ide yang digagas oleh Harel (2008), dilanjutkan oleh Lim (2007) dalam penelitiannya, kemudian berkembang di Indonesia dikembangkan oleh Yudianto tahun 2015, 2017, Yudianto dan Sunardi tahun 2016, Rohmah tahun 2017, dan Maswar tahun 2019 yang belum mengungkap secara detail subjek dengan tingkat berpikir geometri tertinggi (rigor) dalam menyelesaikan masalah geometri *non* Euclid. Hanya empat peneliti Indonesia dan dua peneliti internasional yang memfokuskan pada kajian antisipasi

tetapi masih pada topik geometri Euclid, serta belum ada hasil penelitian yang melaporkan terkait bagaimana seseorang bekerja dengan antisipasi tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan antisipasi mahasiswa level rigor dalam menyelesaikan masalah dimensi akar pohon, dimana penentuan dimensi akar pohon ini dimaksudkan untuk topik *non-Euclid*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan antisipasi mahasiswa dengan kemampuan berpikir geometri tertinggi sehingga apa yang dikerjakan oleh mahasiswa tersebut bisa sebagai contoh mahasiswa yang lain.

Method

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan antisipasi mahasiswa level rigor dalam menyelesaikan masalah penentuan dimensi akar pohon, oleh karena itu dilakukan pemeriksaan secara teliti dan mendalam kepada subjek. Pemeriksaan dilakukan secara detail terkait apa yang dipikirkan, dipahami, ditulis, diungkapkan pada saat penelitian.

Tes van Hiele yang digunakan adalah tes yang dikembangkan oleh Usiskin (1982) dan diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Sunardi (2006), yang terdiri dari 25 butir soal dan setiap 5 soal merupakan level-level van Hiele dengan syarat bahwa setiap 5 soal tersebut minimal benar 3 maka masuk pada level tersebut, tetapi jika hanya benar 2 maka masuk diantara dua level, dan jika maksimal benar 1, maka tidak masuk pada level tersebut. Penelitian dilaksanakan kepada mahasiswa di Program Studi Pendidikan Matematika, FKIP, Universitas Jember yang telah menempuh matakuliah geometri fraktal pada tahun akademik 2020/2021 dan telah melaksanakan tes van Hiele. Matakuliah fraktal adalah matakuliah kelompok riset (Keris) geometri dan pembelajarannya (Geomobel) yang merupakan matakuliah pilihan dengan bobot 2 sks. Dari 17 mahasiswa yang diberikan tes van Hiele terdapat 1 mahasiswa yang dapat diklasifikasikan level rigor dan memiliki kemampuan yang tinggi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) sebesar 3,92 (skala 4) dihitung dengan memfokuskan matakuliah-matakuliah khusus matematika (selain matakuliah umum Universitas dan Pendidikan). Dikarenakan hanya ada 1 mahasiswa dengan level rigor, maka mahasiswa tersebut langsung ditetapkan sebagai subjek, selanjutnya subjek dikodekan dengan "PTP" diambil dari huruf pertama nama mahasiswa tersebut.

Permasalahan yang diberikan kepada subjek merupakan soal *non-Euclid* yang meminta subjek untuk menghitung dimensi akar pohon papaya, kemudian subjek diminta untuk membuat dan mengumpulkan laporan selama 3 hari. Untuk memastikan kredibilitas hasil pekerjaan subjek maka dilakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur. Wawancara antara peneliti dan subjek dikodekan untuk mengetahui urutan pertanyaan dan

jawaban antara subjek dan peneliti, sebagai contoh P-5 artinya pertanyaan oleh peneliti pada urutan ke-5, dan PTP-9 artinya jawaban dari subjek dengan urutan ke-9.

Results and Discussion

Berdasarkan informasi dari subjek, subjek melakukan pengamatan terhadap tanaman pepaya (*Carica papaya L*) yang berumur kurang lebih 60 hari. Subjek mencabut pohon tersebut dari tanah secara hati-hati agar akar-akar pohon tersebut tidak terputus. Bagian akar yang masih dipenuhi tanah dicuci terlebih dahulu sehingga bagian akar dari pepaya tersebut terlihat jelas seperti gambar berikut.

Gambar 1. Pohon Pepaya

Agar lebih jelas dalam menghitung dimensi akar pepaya, subjek memfokuskan pada akar pepayanya saja, seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2. Akar Pohon Pepaya

Subjek menjelaskan secara detail bahwa objek yang dia pilih sesuai dengan tugas yang diberikan oleh peneliti, seperti terlihat pada cuplikan wawancara berikut.

- P-5 : Ini apa mbak? Yakin ini tugasnya?
PTP-5 : Ini akar pak ... (tersenyum). Iya pak hemm ,..... (**ANTISIPASI**) ini sesuai.
P-6 : Coba jelaskan kenapa sesuai?
PTP-6 : Ini kan fractal pak ... karena bentuknya tidak karuan ... acak Tidak reguler

Berdasarkan penjelasan dan cuplikan wawancara terlihat bahwa subjek yakin dan memahami tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini sejalan dengan Moragues-Faus, Sonnino, & Marsden (2017) yang mengatakan bahwa prinsip geometri fractal tampak cocok untuk mendeskripsikan sistem akar, karena percabangan yang terdapat pada akar mengarah pada sifat kesamaan diri (*self-similarity*) yang merupakan ciri khas dari objek fractal.

Dalam menjelaskan apa yang dikerjakan, subjek terlihat santai dan menguasai. Hal ini terlihat dari cara subjek menjelaskan terkait persiapan sampai dengan pelaksanaan pemilihan akar pohon papaya, meskipun dia sedikit bingung dengan pertanyaan peneliti (P-5). Sempat subjek mengantisipasi secara analitik (Maswar, 2019; Sunardi & Yudianto, 2016). Subjek berpikir secara logis apa yang sedang dibicarakan dan langsung klarifikasi terkait apa yang telah ditugaskan.

Untuk menghitung dimensi akar, subjek menggunakan perhitungan menggunakan dimensi fractal *Box-counting*. Langkah-langkahnya antara lain (1) subjek mulai membuat *grid* berbentuk persegi dengan sisi L yang hanya terdiri dari sebuah kotak berukuran r_1 sehingga menjadi $L = r_1$. Kemudian dilanjutkan menghitung banyaknya kotak (N_1) pada *grid* yang menutupi objek sehingga diperoleh $N_1 = 1$; (2) bagi *grid* sedemikian hingga terdiri dari 4 kotak berukuran $r_2 = \frac{L}{2}$. Kemudian dilanjutkan menghitung banyaknya kotak (N_2) pada *grid* yang menutupi objek; (3) lanjutkan pembagian *grid* hingga n iterasi. Semakin kecil ukuran kotak (r_n) yang disusun pada *grid*, maka total ruas kotak ($N_n r_n^2$) pada *grid* yang menutupi objek akan semakin mendekati luas objek yang sebenarnya (Yudianto, 2019).

Berdasarkan prosedur di atas, subjek melakukan proses *gridding* untuk tahap 1, 2, dan 3 pada objek akar papaya seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3. *Gridding* tahap 1

Gambar di atas adalah metode *box-counting* tahap 1 dengan ukuran *box* 2 cm, banyak kotak pada *grid* yang menutupi objek adalah 46 dan total kotak pada *grid* adalah 80.

Commented [u3]: Tidak ada tampilan lembar pekerjaan subjek atau hasil wawancara yang mendukung pernyataan ini. Baiknya tampilan hasil pekerjaan subjek lalu diberikan deskripsi dan pembahasan seperti ini.

Gambar 4. *Gridding* tahap 2

Gambar di atas adalah metode *box-counting* tahap 2 dengan ukuran *box* 1 cm, banyak kotak pada *grid* yang menutupi objek adalah 129 dan total kotak pada *grid* adalah 300.

Gambar 5. *Gridding* tahap 3

Gambar di atas adalah metode *box-counting* tahap 3 dengan ukuran *box* 0,5 cm, banyak kotak pada *grid* yang menutupi objek adalah 415 dan total kotak pada *grid* adalah 1200.

Subjek menjelaskan bahwa proses *gridding* cukup melalui 3 tahap yaitu pada ukuran 2 cm (tahap 1), 1 cm (tahap 2), dan 0,5 cm (tahap 3). Jika menginginkan hasil yang lebih akurat lagi, maka dapat menambahkan tahap ke-4, ke-5 dan seterusnya. Hal ini terlihat dari cuplikan wawancara berikut.

- P-11 : Mengapa hanya membuat tiga tahap untuk yang ini? (menunjuk hasil laporan subjek)
 PTP-11 : (terdiam 3 detik) Ini sudah cukup bapak untuk melihat gambaran secara utuh (ANTISIPASI)
 P-12 : Gambaran apa maksudnya? (memastikan apa yang telah disampaikan oleh subjek)
 PTP-12 : Ini loh pak ... (menunjuk pada ketiga gambar di atas) ini 2 cm, ini 1 cm, ini 0,5 cm. Jika ingin lebih akurat bisa sampai n cm pak. (yang dimaksud n adalah baris ke-n sesuai pola di atas)

Dalam menjelaskan terkait metode *box-counting*, pembuatan *grid*, penentuan skala pada tahap 1, 2, dan 3, sampai pemberian noktah pada gambar akar pohon, subjek terlihat jeli dan kritis serta komunikatif. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bahwa subjek mengantisipasi

secara analitik. Pada kegiatan menggambar dan menjelaskan suatu permasalahan, seseorang yang mengantisipasi secara analitik cenderung lancar dan memiliki cara komunikasi yang baik termasuk dalam pemanfaatan computer dalam mengerjakan sesuatu itu (Adams, Pegg, & Case, 2015; Ulmer, 2017).

Commented [u4]: Itu???

Setelah menetapkan tiga iterasi saja yang digunakan pada laporan, selanjutnya subjek memisalkan $r_1 = 2$ cm, $r_2 = 1$ cm, dan $r_3 = 0,5$ cm. Dari setiap iterasi tersebut dihitung banyaknya kotak (N) pada *grid* yang menutupi objek sebagaimana terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 1. Nilai r dan N dari setiap iterasi

Iterasi ke- n	r_n (cm)	N_n
1	2	46
2	1	129
3	0,5	415

Setelah memperoleh data pada Tabel di atas, perhitungan dimensi akar pohon papaya menggunakan rumus $D = \lim_{r_n \rightarrow 0} \frac{\log N_n}{\log(\frac{1}{r_n})}$, dimana dimensi *box-counting* diestimasi sebagai kemiringan dari regresi linier. Hal ini terjadi ketika *plotting* $\log(\frac{1}{r_n})$ dinyatakan sebagai nilai di sumbu-X dan $\log N_n$ sebagai nilai di sumbu-Y, sehingga terbentuklah persamaan linear $\ln N(r) + D \ln(\frac{1}{r}) + k = 0$. D adalah dimensi *box-counting*, r ukuran kotak pada *grid*, $N(r)$ banyak kotak pada *grid* yang menutupi objek dan k merupakan konstanta (Yudianto, 2019).

Subjek menggunakan rumus $\ln N(r) + D \ln(\frac{1}{r}) + k = 0$ dan menggunakan *software* Graphmatica untuk *plotting* regresi linear sehingga dapat ditentukan kemiringan yang merupakan nilai dari D . Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 6. Regresi Linear untuk Menentukan Nilai D

Selanjutnya subjek menjelaskan hasil regresi pada gambar di atas, diperoleh persamaan garis $y = 1,5867x + 4,9056$, sehingga dapat ditentukan dimensi akar papaya adalah 1,5867. Hal ini terlihat dari cuplikan wawancara berikut.

- P-17 : Kenapa bisa menarik kesimpulan begini (menunjuk hasil D)
 PTP-17 : Ini kan hasil dari software ini pak ... kan persamaannya adalah $y = mx + k$ (menunjuk rumus)
 P-18 : Terus
 PTP-18 : Hemmm (ANTISIPASI) m kan kemiringan .. terus ... terus ... (ANTISIPASI) jadi langsung bisa ditentukan pak dimensinya ini (menunjukkan penjelasan dari buku rumus itu berasal)
 P-19 : Yakin kah dengan ahsil ini mbak?
 PTP-19 : Yakin pak
 P-20 : Coba kerjakan dengan cara lain mbak (mengecek kemampuan subjek)
 PTP-20 : Saya coba geh pak
 P-21 : Silahkan ... 30 menit ya (subjek diminta mengerjakan kembali menggunakan cara lain untuk mengetahui kemampuan menganalisisnya)
 PTP-21 : Baik pak (subjek mulai mengerjakan)

Terlihat subjek memahami apa yang diperintahkan kepadanya dengan menerapkan rumus yang sudah tersedia kemudian menjelaskan terkait hubungan dimensi dengan regresi linear. Dalam hal ini regresi linear untuk menentukan dimensi akar pohon papaya tersebut. Antisipasi yang digunakan subjek adalah antisipasi analitik, dimana subjek menjelaskan secara detail maksud dari kemiringan kemudian menjelaskan hubungan antara kemiringan dan regresi linear yang pada akhirnya gradien itu adalah dimensinya. Dimensi yang diperoleh adalah 1,5867, dengan keterangan bahwa dimensi akar berada pada rentang $1 < \text{dim} < 2$, dimana diketahui pada geometri Euclid untuk dimensi 1 berupa garis dan dimensi 2 berupa bidang.

Subjek mulai mengerjakan masalah yang diberikan untuk mengerjakan menggunakan cara lain tetapi tetap menggunakan metode *box-counting*. Hasil pekerjaan subjek dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 7. Akar belahan kiri (merah) dan belahan kanan (hijau)

Subjek membagi gambar akar menjadi dua bagian yang asimetris (berbeda). Subjek menjelaskan bahwa dia menggunakan perhitungan dimensi *box-counting* local (D_{local}) pada setiap belahan kiri dan kanan. Hal ini nantinya akan dibandingkan dan dikaitkan dengan

Commented [u5]: Perlu penjelasan tentang gambar 6 terlebih dahulu

penyebaran pola akarnya. Pembagian kiri dan kanan berdasarkan letak akar utama. Menggunakan pola yang sama seperti gambar 3 sampai dengan 6, ukuran yang sama, dan perhitungan yang juga sama, seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 8. Bagian kiri: *Gridding* tahap 1

Gambar di atas menggunakan metode *box-counting* pada akar bagian kiri dengan ukuran *box* 2 cm, banyak kotak pada *grid* yang menutupi objek adalah 49 dan total kotak pada *grid* adalah 80.

Gambar 9. Bagian kiri: *Gridding* tahap 2

Gambar di atas menggunakan metode *box-counting* pada akar bagian kiri dengan ukuran *box* 1 cm, banyak kotak pada *grid* yang menutupi objek adalah 139 dan total kotak pada *grid* adalah 320.

Gambar 10. Bagian kiri: *Gridding* tahap 3

Gambar di atas menggunakan metode *box-counting* pada akar bagian kiri dengan ukuran box 0,5 cm, banyak kotak pada *grid* yang menutupi objek adalah 379 dan total kotak pada *grid* adalah 1280.

Gambar 11. Bagian kanan: *Gridding* tahap 1

Gambar di atas menggunakan metode *box-counting* pada akar bagian kiri dengan ukuran box 2 cm, banyak kotak pada *grid* yang menutupi objek adalah 31 dan total kotak pada *grid* adalah 60.

Gambar 12. Bagian kanan: *Gridding* tahap 2

Gambar di atas menggunakan metode *box-counting* pada akar bagian kiri dengan ukuran box 1 cm, banyak kotak pada *grid* yang menutupi objek adalah 100 dan total kotak pada *grid* adalah 240.

Gambar 13. Bagian kanan: *Gridding* tahap 3

Gambar di atas menggunakan metode *box-counting* pada akar bagian kiri dengan ukuran box 0,5 cm, banyak kotak pada *grid* yang menutupi objek adalah 309 dan total kotak pada *grid* adalah 960.

Subjek menjelaskan kembali bahwa proses *gridding* untuk kiri dan kanan tetap melalui 3 tahap yaitu pada ukuran 2 cm, 1 cm, dan 0,5 cm. Pembuatan *grid* dilakukan satu persatu, hal ini dikarenakan bagian kiri dan kanan tidak simetris sehingga harus dilakukan perhitungan satu per satu. Hal ini terlihat dari cuplikan wawancara berikut.

- P-25 : Kenapa tetap 3 iterasi mbak?
- PTP-25 : Biar semakin yakin pak ... boleh lebih dari 3 pak, hanya saja ini biar sama dengan hasil sebelumnya (memastikan agar sama dengan pekerjaan sebelumnya)
- P-26 : Ini gambarnya banyaks ekali?
- PTP-26 : Karena ini pak ... hemm (**ANTISIPASI**)... saya gambarnya kan tdk simetris karena diambil dari akar utama sehingga bagian kiri dan kanan tidak sama pak.
- P-27 : Ooo begitu ...kalua dibuat sama apakah bisa langsung dihitung satu sisi saja?
- PTP-27 : Jelas tidak bisa pak ... dibuat simetrinya bisa tapi nanti kan centang-centangnya tetap harus melihat apakah di kotak ini ada akarnya ... sisanya kan kosong pak (menjelaskan secara detail)
- P-28 : Oooo .. ok

Antara hasil gambar dan wawancara terlihat subjek sangat memahami apa yang dilakukan dia tidak ragu dalam mengerjakannya. Selanjutnya subjek mulai menghitung dengan langkah-langkah yang sama dengan pekerjaan pertama, yaitu dengan membuat tabel kemudian melakukan perhitungan seperti terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. Nilai r dan N dari setiap iterasi pada Masing-Masing Bagian

Iterasi ke- n	r_n (cm)	N_n	
		N_{left}	N_{right}
1	2	49	31
2	1	139	100
3	0,5	379	309

Subjek tetap menggunakan rumus $\ln N(r) + D \ln(\frac{1}{r}) + k = 0$ dan menggunakan *software* Graphmatica untuk *plotting* regresi linear sehingga dapat ditentukan kemiringan yang merupakan nilai dari D baik dari D kiri dan D kanan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 14. Regresi Linear untuk Menentukan Nilai D_{left}

Gambar 15. Regresi Linear untuk Menentukan Nilai D_{right}

Berdasarkan hasil regresi pada gambar 14 diperoleh persamaan garis untuk objek akar bagian kiri adalah $y = 1,4757x + 4,9213$ sedangkan hasil regresi pada Gambar 15 diperoleh persamaan garis $y = 1,6586x + 4,9056$. Dari kedua gambar di atas diperoleh dimensi yang berbeda yaitu 1,4757 dan 1,6586. Subjek menjelaskan bahwa kedua akar ini memiliki dimensi yang berbeda yang artinya bahwa pola penyebaran sebelah kiri tidak berkembang baik daripada yang kanan. Untuk menunjukkan bahwa perhitungan menggunakan cara kedua juga benar, maka subjek menunjukkan hasil perhitungan lokalnya yaitu

$$D_{local} = \frac{D_{left} + D_{right}}{2} = \frac{1,4757 + 1,6586}{2} = \frac{3,1343}{2} = 1,56715 \approx D$$

Hal ini terlihat dari cuplikan wawancara berikut.

- P-30 : Hemmm ... tidak sama persis ya (mencoba memancing analisis subjek)
- PTP-30 : Ya tidak mungkin pak .. (tersenyum) ... karena pendekatan ini tapi kan digit kedua saja yang beda pak
- P-31 : Hemmm (tersenyum) ... iya tapi kenapa yak ok beda? Apa yang bisa disimpulkan dari ini

Commented [U6]: Perlu penjelasan tentang gambar 14 dan 15 terlebih dahulu

- PTP-31 : Nah bisa dilihat antara akar kiri dan kanan pak ... mana yang lebih banyak (bertanya pada saya)
P-32 : Kiri lebih tebal (memilih jawaban yang tidak sesuai harapan subjek)
PTP-32 : Kalau dilihat sih memang lebih banyak yang kiri pak tetapi kalau ... kalau ... yaaaaa (**ANTISIPASI**) dilihat dari dimensinya maka yang bagus adalah pertumbuhan yang kanan pak
P-33 : Lah kok bisa mbak?
PTP-33 : Karena yang kiri dimensinya lebih rendah daripada yang kanan pak. Artinya kerapatan akarnya kurang bagus pertumbuhannya.
P-34 : Ooo begitu ya ...oke

Pada saat bagian akhir, subjek menyimpulkan terkait dengan kerapatan akar antara akar kiri dan akar kanan. Apakah akar sebelah kiri lebih baik dari akar sebelah kanan, atau sebaliknya. Akar sebelah kanan lebih rapat, hal ini dimungkinkan karena penyerapan air lebih baik daripada yang kiri. Semakin tinggi dimensi dari akar (tidak sampai dimensi 2), maka kerapatan akar pohon papaya semakin baik dan berimplikasi kepada penyerapan air dan unsur-unsur dalam tanah. Dari penjelasan di itu, subjek dapat diklasifikasikan pada antisipasi analitik dimana dengan tepat subjek menyampaikan argument atau pendapatnya sesuai dengan penalaran matematis (Ulmer, 2017).

Secara keseluruhan, subjek PTP cenderung menggunakan antisipasi analitik mulai dari menyiapkan tugas, pemilihan objek yang akan dihitung dimensinya, prosedur-prosedur yang harus dilalui, sampai pembuatan laporan. Hal ini dikonfirmasi dengan wawancara dan menghasilkan data yang kredibel. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa level rigor merupakan level akurasi, level tertinggi, sehingga apa yang dipikirkan oleh seseorang di level ini tingkat akurasinya akan baik (Kivkovich, 2015; Yudianto, 2017). Inti dari temuan menarik ini yaitu jika seseorang ada pada level rigor maka dia mengantisipasi secara analitik, dan sebaliknya jika seseorang mengantisipasi secara analitik, maka dia dimungkinkan berada pada level rigor (khusus untuk topik geometri).

Conclusion

Dalam menyelesaikan masalah dimensi akar pohon papaya ini, subjek yang memang memiliki kemampuan geometri tertinggi (rigor) dengan detail menjelaskan tugas yang diberikan kepadanya. Dengan komunikasi yang baik dan ketepatan dalam menyampaikan laporan dan argumennya, subjek selalu menggunakan antisipasi analitik. Subjek tenang dalam menjelaskan, dimulai dari menganalisis, mendengarkan dengan baik, kemudian menyampaikan argument dengan jelas dan tepat. Cara menyampaikan argumen tidak terburu-buru, kata demi kata disampaikan, terlihat dia memahami dan berpikir sebelum menyampaikan interpretasinya kepada peneliti.

References

- Adams, A. E., Pegg, J., & Case, M. (2015). Anticipation guides: Reading for mathematics understanding. Retrieved from http://www.nctm.org/Publications/mathematics-teacher/2015/Vol108/Issue7/Anticipation-Guides_-_Reading-for-Mathematics-Understanding/
- Ayazgök, B., & Aslan, H. (2014). The Review of Academic Perception, Level of Metacognitive Awareness and Reflective Thinking Skills of Science and Mathematic University Students. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 141, 781–790. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.137>
- Harel, G. (2008). DNR perspective on mathematics curriculum and instruction , Part I : focus on proving. *ZDM Mathematics Education*, 40, 487–500. <https://doi.org/10.1007/s11858-008-0104-1>
- Houston, K. (2010). *10 ways to think like a mathematician*. Retrieved from www.kevinhousten.net
- Jahn, J. L. S., & Myers, K. K. (2015). “When Will I Use This?” How Math and Science Classes Communicate Impressions of STEM Careers: Implications for Vocational Anticipatory Socialization. *Communication Studies*. <https://doi.org/10.1080/10510974.2014.990047>
- Kemendikbud. (2017). *Matematika SMP/MTs Kelas VII*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- Kivkovich, N. (2015). A Tool for Solving Geometric Problems Using Mediated Mathematical Discourse (for Teachers and Pupils). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 209, 519–525. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.282>
- Klein, E., Bieck, S. M., Bloechle, J., Huber, S., Bahnmueller, J., Willmes, K., & Moeller, K. (2019). Anticipation of difficult tasks: Neural correlates of negative emotions and emotion regulation. *Behavioral and Brain Functions*. <https://doi.org/10.1186/s12993-019-0155-1>
- Lim, K. H. (2007). Students’ mental acts of anticipating in solving problems involving algebraic inequalities and equations. *Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences*, 67(7-A), 2501. Retrieved from <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=psyc5&NEWS=N&AN=2007-99001-146>
- Maswar. (2019). Profil Antisipasi Siswa SMP/MTs dalam Memecahkan Masalah Aljabar ditinjau dari Kemampuan Matematika. *Indonesian Journal of Mathematics and Natural Science Education*, 1(1), 37–52.
- Moragues-Faus, A., Sonnino, R., & Marsden, T. (2017). Exploring European food system vulnerabilities: Towards integrated food security governance. *Environmental Science and Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.05.015>
- Rohmah, L. H. (2017). Profil Antisipasi Siswa dalam Memecahkan Masalah Aljabar ditinjau dari Kecerdasan Linguistik dan Kecerdasan Logis-Matematis (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; Vol. 8). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. <https://doi.org/10.26740/mathedunesa.v8n3.p559-568>
- Sunardi. (2006). Implementasi prinsip-prinsip KBM dalam KBK dalam pembelajaran matematika SD. Makalah disajikan dalam seminar pendidikan matematika. *Olimpiade Matematika SD/MI Se-Jawa Timur*, 1–10. Jember: FKIP, Universitas Jember.
- Sunardi, S., & Yudianto, E. (2016). Antisipasi Siswa Level Analisis Dalam

- Menyelesaikan Masalah Geometri. *AdMathEdu: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Ilmu Matematika Dan Matematika Terapan*, 5(2). <https://doi.org/10.12928/admathedu.v5i2.4776>
- Sunardi, Yudianto, E., Susanto, Kurniati, D., Cahyo, R. D., & Subanji. (2019). Anxiety of students in visualization, analysis, and informal deduction levels to solve geometry problems. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 18(4). <https://doi.org/10.26803/ijlter.18.4.10>
- Ulmer, M. W. (2017). Anticipation. In *Operations Research/ Computer Science Interfaces Series*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55511-9_5
- Usiskin, Z. (1982). *Van Hiele levels and achievements in secondary school geometry* (p. 227). p. 227. Chicago, IL: University of Chicago. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Yudianto, E., Trapsilasiwi, D., Sunardi, Suharto, Susanto, & Yulyaningsih. (2019). The process of student's thinking deduction level to solve the problem of geometry. *Journal of Physics: Conference Series*, 1321(2). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1321/2/022078>
- Yudianto, E., & Sunardi. (2015). Antisipasi Siswa level Analisis dalam Menyelesaikan Masalah Geometri. *AdMathEdu*, 5(2), 203–216.
- Yudianto, E. (2015a). Karakteristik Antisipasi Impulsif Siswa dalam Memecahkan Soal Integral. In Suharto (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan SAINS Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jember: Mengembangkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi melalui Pendekatan Edutainment dan Edupreneurship dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (ME)* (pp. 109–116). Jember: FKIP UNEJ.
- Yudianto, E. (2015b). Profil antisipasi siswa SMA dalam memecahkan masalah integral. *Kreano*, 6(1), 21–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/kreano.v6i1.4472>
- Yudianto, E. (2017). Antisipasi Ide Kreatif Mahasiswa Level Rigor dalam Menentukan Algoritma Benda Ruang Menggunakan Maple. *Jurnal Didaktik Matematika*, 4(2), 98–106. Retrieved from <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/DM/article/view/8369>
- Yudianto, E. (2019). *Pengantar Teori Fraktal dan Aplikasinya*. Jember: CV. Pustaka Abadi.

Profil Antisipasi Mahasiswa Level Rigor dalam Menentukan Dimensi Akar Pohon Pepaya

Abstract. *This research is motivated by the need to anticipate doing something. Students with rigor level have the ability to anticipate well, so we need an example of how these students solve existing problems. The purpose of this study was to determine the anticipatory profile of rigor students in determining the dimensions of the papaya tree roots. The methods used are test and interview methods. The test was carried out twice, namely the van Hiele test and the report-based test. The results of this study were students at rigor level anticipated analytically. The subject is calm in explaining, starting from analyzing, listening well, then presenting the argument clearly and precisely.*

Keywords: *anticipation, analytic anticipation, anticipation rigor level, van Hiele, Fractal*

Introduction

Geometri merupakan cabang ilmu matematika yang sering digunakan untuk memvisualisasikan permasalahan dalam matematika, seperti memvisualisasikan pada topik turunan, integral luas daerah, integral volume benda putar, bilangan, limit, dan vector (Ayazgök & Aslan, 2014; Kemendikbud, 2017). Dalam banyak kesempatan mulai dari mendampingi mahasiswa praktik lapangan, studi banding, pengabdian dan sampai mengajar di sekolah-sekolah, sering ditemukan pemanfaatan geometri untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dari SD, SMP, dan SMA topik geometri yang diajarkan adalah geometri Euclid, hal ini sesuai dengan silabus yang diterbitkan oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Objek-objek Euclid yang diajarkan adalah segitiga, segiempat, trapesium, jajargenjang, persegi panjang, persegi, garis, bola, prisma, limas, balok, dan kubus. Semua objek itu minim ditemui secara nyata di kehidupan sehari-hari kecuali balok dan kubus yang mirip dengan *box* atau kardus.

Pada geometri Euclid, semua objek yang diajarkan memiliki dimensi, mulai dari titik (dimensi 0), garis (dimensi 1), bidang (dimensi 2), dan ruang (dimensi 3). Untuk objek yang sering ditemui di sekitar seperti gunung, batu, pohon, awan, daun, retakan dinding, sampai dengan akar pohon tidak bisa ditentukan bentuk dan nilai dimensinya. Hal ini dikarenakan topik yang diajarkan di sekolah belum menuju ke pengembangan pembahasan itu, meskipun jam pelajaran (JP) matematika bertambah 3 JP dan menjadi 7 JP pada kurikulum 2013. Alasan waktu dan topik yang bertambah seperti di SMA muncul matematika wajib dan matematika minat yang harus disampaikan semuanya kepada siswa.

Berbicara masalah geometri, van Hiele mengklasifikasikan berpikir geometri menjadi 5 level yaitu (1) level visualisasi, (2) level analisis, (3) level deduksi, (4) level deduksi informal,

Commented [UP7]: Apa tidak begini: "karakteristik proses berpikir mhs tipe rigor dalam menyelesaikan masalah geometri".

Commented [UP8]: ??

Commented [UP9]: Untuk apa interview dilakukan? Bagaimana caranya?

Commented [UP10]: ??

dan (5) level rigor. Level rigor hampir tidak pernah muncul dalam banyak penelitian, hal ini dikarenakan level rigor adalah level tertinggi dalam geometri (level akurasi), dimana seseorang yang telah mencapai level ini, maka pengalaman belajar geometrinya sudah maksimal dan nantinya masih bisa berkembang lagi (Sunardi et al., 2019; Yudianto et al., 2019; Yudianto, 2017). Dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, seseorang membutuhkan imajinasi bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut dan hasil apa yang mungkin akan diperoleh. Hasil yang “mungkin” ini merupakan prediksi atau peramalan. Prediksi terkait dengan aktivitas mental membayangkan hasil yang akan diperoleh dari suatu kejadian tanpa melakukan serangkaian kegiatan, sedangkan peramalan aktivitas mental maupun fisik tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dari suatu kejadian yang akan datang tanpa melakukan serangkaian kegiatan secara detail. Kedua kegiatan itu tidak dapat dilihat secara langsung, sehingga diperlukan suatu interpretasi. Interpretasi adalah aktivitas mental menjelaskan sesuatu yang dapat diamati dari perilaku yang tampak berupa pendapat atau pandangan seseorang. Ketiga kegiatan mental tersebut yang disebut sebagai antisipasi (Jahn & Myers, 2015; Klein et al., 2019). Jadi antisipasi adalah aktivitas mental tentang hal-hal yang belum (akan) terjadi untuk mengatasi suatu keadaan yang belum pasti berdasarkan interpretasi, prediksi, dan peramalan.

Antisipasi dibagi menjadi lima jenis yaitu (1) antisipasi impulsif, (2) antisipasi kaku, (3) antisipasi eksploratif, (4) antisipasi analitik, dan (5) antisipasi terinternalisasi. Antisipasi impulsif merupakan cara berpikir seseorang secara spontan dilanjutkan dengan suatu tindakan yang datang dalam pikiran tanpa menganalisis situasi masalah dan tanpa mempertimbangkan relevansi tindakan yang ada hal ini dikenal dengan peramalan yang tergesa-gesa. Antisipasi kaku merupakan cara berpikir seseorang dengan mempertahankan pendapatnya tanpa mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali apa yang dipahaminya atau tidak mempertimbangkan alternatif yang mungkin. Antisipasi eksploratif merupakan cara berpikir seseorang dan menggali ide-ide yang mungkin sesuai untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari suatu masalah. Antisipasi analitik merupakan cara berpikir seseorang dalam menganalisis masalah dan menetapkan tujuan berdasarkan logika, analisis matematis, analisis logis. Analisis terinternalisasi merupakan cara berpikir seseorang secara spontan dilanjutkan dengan menetapkan tujuan, karena ia telah mempertimbangkan dugaan yang relevan dari tindakan antisipasi ke situasi yang dihadapi.

Penelitian terkait antisipasi telah berkembang di dunia cikal bakal dari ide Harel (2008) yang memberi gagasan terkait dengan konflik kognitif yang dapat membantu seseorang dalam meningkatkan cara berpikirnya dan cara memahaminya. Dimana ada kaitan antara tindakan mental, cara berpikir dan cara memahami seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah

Commented [UP11]: Sumber?

Commented [UP12]: Maksudnya? Mungkin bisa dicari frase pengganti yang lebih familier

Commented [UP13]: Penggunaan kata dimana tidak tepat

(Houston, 2010). Harel mendiskusikan ide tersebut kepada Lim (2007) dan ditulis dalam disertasinya yang berjudul *Students' mental acts of anticipating in solving problems involving algebraic inequalities and equations*. Di Indonesia sejak tahun 2015 teori antisipasi mulai dikembangkan oleh penulis sendiri. Yudianto & Sunardi (2015) melaporkan bahwa siswa berkemampuan tinggi dapat diklasifikasikan pada antisipasi analitik dalam menyelesaikan masalah kubus. Terlihat dari hasil tes dan wawancara yang terlihat siswa menjawab secara logis dan masuk akal. Selanjutnya Yudianto (2015) melaporkan bahwa karakteristik siswa dengan antisipasi impulsif yaitu (1) siswa membaca soal hanya satu kali, (2) siswa tidak menguraikan soal secara rinci, (3) siswa tidak menggabungkan kriteria dalam soal, (4) siswa tidak dapat mengaitkan antara hal yang diketahui dan ditanyakan, (5) siswa mengerjakan soal tergesa-gesa, dan (6) siswa tidak mempertimbangkan alternatif. Yudianto (2015b) melaporkan bahwa dalam menyelesaikan soal integral subjek menggunakan antisipasi terinternalisasi, hal ini terlihat dari hasil tes dan wawancara yang mengindikasikan bahwa subjek tetap teguh pada pendapatnya bahwa apa yang dikerjakan sudah benar tanpa mempertimbangkan alternatif jawaban. Sunardi & Yudianto (2016) melaporkan bahwa siswa yang mengantisipasi secara analitik akan memperoleh keuntungan lebih dalam menyelesaikan masalah geometri. Rohmah (2017) melaporkan bahwa siswa yang memiliki kecerdasan linguistic tinggi dan kecerdasan logis-matematis tinggi memiliki karakteristik antisipasi analitik dalam menyelesaikan masalah aljabar. Siswa terlihat berusaha menganalisis masalah, mengidentifikasi tujuan, membayangkan sebab-akibat, dan mempertimbangkan alternatif pemecahan masalah lainnya. Yudianto (2017) melaporkan bahwa dari tiga subjek yang diteliti, subjek ketiga mengantisipasi secara analitik sedangkan subjek kesatu dan kedua mengantisipasi secara eksploratif. Kegiatan yang diberikan yaitu ketiga subjek diberikan permasalahan untuk desain objek-objek yang ada di sekitar subjek menggunakan maple dan menghasilkan subjek 2 dan subjek 3 sering terlihat mencoba-coba (*trial and error*) dalam mengetikkan *action script* pada layar kerja maple. Maswar (2019) antisipasi siswa perempuan berkemampuan tinggi dapat diklasifikasikan dalam antisipasi analitik dan siswa perempuan berkemampuan sedang dan tinggi diklasifikasikan pada antisipasi terinternalisasi.

Dalam menyelesaikan suatu masalah ternyata antisipasi memiliki peran penting di dalamnya selain berpikir dan memahami. Ide yang digagas oleh Harel (2008), dilanjutkan oleh Lim (2007) dalam penelitiannya, kemudian berkembang di Indonesia dikembangkan oleh Yudianto tahun 2015, 2017, Yudianto dan Sunardi tahun 2016, Rohmah tahun 2017, dan Maswar tahun 2019 yang belum mengungkap secara detail subjek dengan tingkat berpikir geometri tertinggi (rigor) dalam menyelesaikan masalah geometri *non Euclid*. Hanya empat peneliti Indonesia dan dua peneliti internasional yang memfokuskan pada kajian antisipasi

Commented [UP14]: Tidak perlu menulis judul disertasi. Tulis saja sebagai referensi

Commented [UP15]: Tidak ada kata penulis di sini...melainkan peneli yang telah mengembangkan dan ditulis sebagai rujukan.

Commented [UP16]: Kata "yang"perlu dipertimbangkan lagi penggunaannya

Commented [UP17]: ?

Commented [UP18]: Alternatif apa?

Commented [UP19]: Tolong perhatikan BAHASA atau struktur kalimat yang lebih utuh

Commented [UP20]: Bahasa? Hindari penggunaan nomor subjek.

Commented [UP21]: Mengapa idenya terulang lagi seperti diakhir halaman 2? Narasikan saja beberapa penelitian terkait yang disebutkn sebelumnya atau pda paragraf sebelumnya (the studies related to the problem) , apa kekurangannya jika ada adan barulan dibuat signifikansi penelitian yang akann dilakukan ini.

tetapi masih pada topik geometri Euclid, serta belum ada hasil penelitian yang melaporkan terkait bagaimana seseorang bekerja dengan antisipasi tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan antisipasi mahasiswa level rigor dalam menyelesaikan masalah dimensi akar pohon, dimana penentuan dimensi akar pohon ini dimaksudkan untuk topik *non*-Euclid. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan antisipasi mahasiswa dengan kemampuan berpikir geometri tertinggi sehingga apa yang dikerjakan oleh mahasiswa tersebut bisa sebagai contoh mahasiswa yang lain.

Method

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan antisipasi mahasiswa level rigor dalam menyelesaikan masalah penentuan dimensi akar pohon, oleh karena itu dilakukan pemeriksaan secara teliti dan mendalam kepada subjek. Pemeriksaan dilakukan secara detail terkait apa yang dipikirkan, dipahami, ditulis, diungkapkan pada saat penelitian.

Tes van Hiele yang digunakan adalah tes yang dikembangkan oleh Usiskin (1982) dan diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Sunardi (2006), yang terdiri dari 25 butir soal dan setiap 5 soal merupakan level-level van Hiele dengan syarat bahwa setiap 5 soal tersebut minimal benar 3 maka masuk pada level tersebut, tetapi jika hanya benar 2 maka masuk diantara dua level, dan jika maksimal benar 1, maka tidak masuk pada level tersebut. Penelitian dilaksanakan kepada mahasiswa di Program Studi Pendidikan Matematika, FKIP, Universitas Jember yang telah menempuh matakuliah geometri fraktal pada tahun akademik 2020/2021 dan telah melaksanakan tes van Hiele. Matakuliah fraktal adalah matakuliah kelompok riset (Keris) geometri dan pembelajarannya (Geomobel) yang merupakan matakuliah pilihan dengan bobot 2 sks. Dari 17 mahasiswa yang diberikan tes van Hiele terdapat 1 mahasiswa yang dapat diklasifikasikan level rigor dan memiliki kemampuan yang tinggi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) sebesar 3,92 (skala 4) dihitung dengan memfokuskan matakuliah-matakuliah khusus matematika (selain matakuliah umum Universitas dan Pendidikan). Dikarenakan hanya ada 1 mahasiswa dengan level rigor, maka mahasiswa tersebut langsung ditetapkan sebagai subjek, selanjutnya subjek dikodekan dengan "PTP" diambil dari huruf pertama nama mahasiswa tersebut.

Permasalahan yang diberikan kepada subjek merupakan soal *non*-Euclid yang meminta subjek untuk menghitung dimensi akar pohon papaya, kemudian subjek diminta untuk membuat dan mengumpulkan laporan selama 3 hari. Untuk memastikan kredibilitas hasil pekerjaan subjek maka dilakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur. Wawancara antara peneliti dan subjek dikodekan untuk mengetahui urutan pertanyaan dan

Commented [UP22]: Bisa diupayakan menggantinya dengan kalimat yang lebih "lunak".

Commented [UP23]: SESUAIKAN JUDUL...Kemana penempatan kata profil? Atau lebih tepat karakteristik?

Commented [UP24]: Perlu disesuaikan tujuan penelitian ini dengan simpulan yang telah dilakukan atau judul penelitian. Mungkin "menemukan karakteristik proses berpikir dari mhs tipe rigor dalam menyelesaikan masalah geometri".

Commented [UP25]: ??? perlu dicari kalimat pengganti yang lebih manis

Commented [UP26]: ??????

Commented [UP27]: ???

Commented [UP28]: Jangan mengulang-ulang narasi yang sudah disebutkan. Langsung saja narasikan yang terkait dengan metode penelitian, misalnya bagaimana mendapatkan subjek, data dan cara mendapatkannya, serta bagaimana mengolah dan mengetahui kesahihan (triangulasi) data yang diperoleh

Commented [UP29]: ??

jawaban antara subjek dan peneliti, sebagai contoh P-5 artinya pertanyaan oleh peneliti pada urutan ke-5, dan PTP-9 artinya jawaban dari subjek dengan urutan ke-9.

Results and Discussion

Berdasarkan informasi dari subjek, subjek melakukan pengamatan terhadap tanaman pepaya (*Carica papaya L*) yang berumur kurang lebih 60 hari. Subjek mencabut pohon tersebut dari tanah secara hati-hati agar akar-akar pohon tersebut tidak terputus. Bagian akar yang masih dipenuhi tanah dicuci terlebih dahulu sehingga bagian akar dari pepaya tersebut terlihat jelas seperti gambar berikut.

Gambar 1. Pohon Pepaya

Agar lebih jelas dalam menghitung dimensi akar pepaya, subjek memfokuskan pada akar pepayanya saja, seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2. Akar Pohon Pepaya

Subjek menjelaskan secara detail bahwa objek yang dia pilih sesuai dengan tugas yang diberikan oleh peneliti, seperti terlihat pada cuplikan wawancara berikut.

- P-5 : Ini apa mbak? Yakin ini tugasnya?
PTP-5 : Ini akar pak ... (tersenyum). Iya pak hemm ,..... (ANTISIPASI) ini sesuai.
P-6 : Coba jelaskan kenapa sesuai?
PTP-6 : Ini kan fractal pak ... karena bentuknya tidak karuan ... acak Tidak reguler

Commented [UP30]: ?

Berdasarkan penjelasan dan cuplikan wawancara terlihat bahwa subjek yakin dan memahami tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini sejalan dengan Moragues-Faus, Sonnino, & Marsden (2017) yang mengatakan bahwa prinsip geometri fractal tampak cocok untuk mendeskripsikan sistem akar, karena percabangan yang terdapat pada akar mengarah pada sifat kesamaan diri (*self-similarity*) yang merupakan ciri khas dari objek fractal.

Dalam menjelaskan apa yang dikerjakan, subjek terlihat santai dan menguasai. Hal ini terlihat dari cara subjek menjelaskan terkait persiapan sampai dengan pelaksanaan pemilihan akar pohon papaya, meskipun dia sedikit bingung dengan pertanyaan peneliti (P-5). Sempat subjek mengantisipasi secara analitik (Maswar, 2019; Sunardi & Yudianto, 2016). Subjek berpikir secara logis apa yang sedang dibicarakan dan langsung klarifikasi terkait apa yang telah ditugaskan.

Untuk menghitung dimensi akar, subjek menggunakan perhitungan menggunakan dimensi fractal *Box-counting*. Langkah-langkahnya antara lain (1) subjek mulai membuat *grid* berbentuk persegi dengan sisi L yang hanya terdiri dari sebuah kotak berukuran r_1 sehingga menjadi $L = r_1$. Kemudian dilanjutkan menghitung banyaknya kotak (N_1) pada *grid* yang menutupi objek sehingga diperoleh $N_1 = 1$; (2) bagi *grid* sedemikian hingga terdiri dari 4 kotak berukuran $r_2 = \frac{L}{2}$. Kemudian dilanjutkan menghitung banyaknya kotak (N_2) pada *grid* yang menutupi objek; (3) lanjutkan pembagian *grid* hingga n iterasi. Semakin kecil ukuran kotak (r_n) yang disusun pada *grid*, maka total ruas kotak ($N_n r_n^2$) pada *grid* yang menutupi objek akan semakin mendekati luas objek yang sebenarnya (Yudianto, 2019).

Berdasarkan prosedur di atas, subjek melakukan proses *gridding* untuk tahap 1, 2, dan 3 pada objek akar papaya seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3. *Gridding* tahap 1

Gambar di atas adalah metode *box-counting* tahap 1 dengan ukuran *box* 2 cm, banyak kotak pada *grid* yang menutupi objek adalah 46 dan total kotak pada *grid* adalah 80.

Gambar 4. *Gridding* tahap 2

Gambar di atas adalah metode *box-counting* tahap 2 dengan ukuran *box* 1 cm, banyak kotak pada *grid* yang menutupi objek adalah 129 dan total kotak pada *grid* adalah 300.

Gambar 5. *Gridding* tahap 3

Gambar di atas adalah metode *box-counting* tahap 3 dengan ukuran *box* 0,5 cm, banyak kotak pada *grid* yang menutupi objek adalah 415 dan total kotak pada *grid* adalah 1200.

Subjek menjelaskan bahwa proses *gridding* cukup melalui 3 tahap yaitu pada ukuran 2 cm (tahap 1), 1 cm (tahap 2), dan 0,5 cm (tahap 3). Jika menginginkan hasil yang lebih akurat lagi, maka dapat menambahkan tahap ke-4, ke-5 dan seterusnya. Hal ini terlihat dari cuplikan wawancara berikut.

- P-11 : Mengapa hanya membuat tiga tahap untuk yang ini? (menunjuk hasil laporan subjek)
 PTP-11 : (terdiam 3 detik) Ini sudah cukup bapak untuk melihat gambaran secara utuh (ANTISIPASI)
 P-12 : Gambaran apa maksudnya? (memastikan apa yang telah disampaikan oleh subjek)
 PTP-12 : Ini loh pak ... (menunjuk pada ketiga gambar di atas) ini 2 cm, ini 1 cm, ini 0,5 cm. Jika ingin lebih akurat bisa sampai n cm pak. (yang dimaksud n adalah baris ke-n sesuai pola di atas)

Dalam menjelaskan terkait metode *box-counting*, pembuatan *grid*, penentuan skala pada tahap 1, 2, dan 3, sampai pemberian noktah pada gambar akar pohon, subjek terlihat jeli dan kritis serta komunikatif. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bahwa subjek mengantisipasi

secara analitik. Pada kegiatan menggambar dan menjelaskan suatu permasalahan, seseorang yang mengantisipasi secara analitik cenderung lancar dan memiliki cara komunikasi yang baik termasuk dalam pemanfaatan computer dalam mengerjakan sesuatu itu (Adams, Pegg, & Case, 2015; Ulmer, 2017).

Setelah menetapkan tiga iterasi saja yang digunakan pada laporan, selanjutnya subjek memisalkan $r_1 = 2$ cm, $r_2 = 1$ cm, dan $r_3 = 0,5$ cm. Dari setiap iterasi tersebut dihitung banyaknya kotak (N) pada *grid* yang menutupi objek sebagaimana terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 1. Nilai r dan N dari setiap iterasi

Iterasi ke- n	r_n (cm)	N_n
1	2	46
2	1	129
3	0,5	415

Setelah memperoleh data pada Tabel di atas, perhitungan dimensi akar pohon papaya menggunakan rumus $D = \lim_{r_n \rightarrow 0} \frac{\log N_n}{\log(\frac{1}{r_n})}$, dimana dimensi *box-counting* diestimasi sebagai kemiringan dari regresi linier. Hal ini terjadi ketika *plotting* $\log(\frac{1}{r_n})$ dinyatakan sebagai nilai di sumbu-X dan $\log N_n$ sebagai nilai di sumbu-Y, sehingga terbentuklah persamaan linear $\ln N(r) + D \ln(\frac{1}{r}) + k = 0$. D adalah dimensi *box-counting*, r ukuran kotak pada *grid*, $N(r)$ banyak kotak pada *grid* yang menutupi objek dan k merupakan konstanta (Yudianto, 2019).

Subjek menggunakan rumus $\ln N(r) + D \ln(\frac{1}{r}) + k = 0$ dan menggunakan *software* Graphmatica untuk *plotting* regresi linear sehingga dapat ditentukan kemiringan yang merupakan nilai dari D . Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 6. Regresi Linear untuk Menentukan Nilai D

Commented [UP31]: Penyebutan gambar berikut harus diganti dengan "Gambar 6"

Selanjutnya subjek menjelaskan hasil regresi pada gambar di atas, diperoleh persamaan garis $y = 1,5867x + 4,9056$, sehingga dapat ditentukan dimensi akar papaya adalah 1,5867. Hal ini terlihat dari cuplikan wawancara berikut.

- P-17 : Kenapa bisa menarik kesimpulan begini (menunjuk hasil D)
 PTP-17 : Ini kan hasil dari software ini pak ... kan persamaannya adalah $y = mx + k$ (menunjuk rumus)
 P-18 : Terus
 PTP-18 : Hemmm (ANTISIPASI) m kan kemiringan .. terus ... terus ... (ANTISIPASI) jadi langsung bisa ditentukan pak dimensinya ini (menunjukkan penjelasan dari buku rumus itu berasal)
 P-19 : Yakin kah dengan ahsil ini mbak?
 PTP-19 : Yakin pak
 P-20 : Coba kerjakan dengan cara lain mbak (mengecek kemampuan subjek)
 PTP-20 : Saya coba geh pak
 P-21 : Silahkan ... 30 menit ya (subjek diminta mengerjakan kembali menggunakan cara lain untuk mengetahui kemampuan menganalisisnya)
 PTP-21 : Baik pak (subjek mulai mengerjakan)

Terlihat subjek memahami apa yang diperintahkan kepadanya dengan menerapkan rumus yang sudah tersedia kemudian menjelaskan terkait hubungan dimensi dengan regresi linear. Dalam hal ini regresi linear untuk menentukan dimensi akar pohon papaya tersebut. Antisipasi yang digunakan subjek adalah antisipasi analitik, dimana subjek menjelaskan secara detail maksud dari kemiringan kemudian menjelaskan hubungan antara kemiringan dan regresi linear yang pada akhirnya gradien itu adalah dimensinya. Dimensi yang diperoleh adalah 1,5867, dengan keterangan bahwa dimensi akar berada pada rentang $1 < \text{dim} < 2$, dimana diketahui pada geometri Euclid untuk dimensi 1 berupa garis dan dimensi 2 berupa bidang.

Subjek mulai mengerjakan masalah yang diberikan untuk mengerjakan menggunakan cara lain tetapi tetap menggunakan metode *box-counting*. Hasil pekerjaan subjek dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 7. Akar belahan kiri (merah) dan belahan kanan (hijau)

Subjek membagi gambar akar menjadi dua bagian yang asimetris (berbeda). Subjek menjelaskan bahwa dia menggunakan perhitungan dimensi *box-counting* local (D_{local}) pada setiap belahan kiri dan kanan. Hal ini nantinya akan dibandingkan dan dikaitkan dengan

penyebaran pola akarnya. Pembagian kiri dan kanan berdasarkan letak akar utama. Menggunakan pola yang sama seperti gambar 3 sampai dengan 6, ukuran yang sama, dan perhitungan yang juga sama, seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 8. Bagian kiri: *Gridding* tahap 1

Gambar di atas menggunakan metode *box-counting* pada akar bagian kiri dengan ukuran *box* 2 cm, banyak kotak pada *grid* yang menutupi objek adalah 49 dan total kotak pada *grid* adalah 80.

Gambar 9. Bagian kiri: *Gridding* tahap 2

Gambar di atas menggunakan metode *box-counting* pada akar bagian kiri dengan ukuran *box* 1 cm, banyak kotak pada *grid* yang menutupi objek adalah 139 dan total kotak pada *grid* adalah 320.

Gambar 10. Bagian kiri: *Gridding* tahap 3

Gambar di atas menggunakan metode *box-counting* pada akar bagian kiri dengan ukuran box 0,5 cm, banyak kotak pada *grid* yang menutupi objek adalah 379 dan total kotak pada *grid* adalah 1280.

Gambar 11. Bagian kanan: *Gridding* tahap 1

Gambar di atas menggunakan metode *box-counting* pada akar bagian kiri dengan ukuran box 2 cm, banyak kotak pada *grid* yang menutupi objek adalah 31 dan total kotak pada *grid* adalah 60.

Gambar 12. Bagian kanan: *Gridding* tahap 2

Gambar di atas menggunakan metode *box-counting* pada akar bagian kiri dengan ukuran box 1 cm, banyak kotak pada *grid* yang menutupi objek adalah 100 dan total kotak pada *grid* adalah 240.

Gambar 13. Bagian kanan: *Gridding* tahap 3

Gambar di atas menggunakan metode *box-counting* pada akar bagian kiri dengan ukuran box 0,5 cm, banyak kotak pada *grid* yang menutupi objek adalah 309 dan total kotak pada *grid* adalah 960.

Commented [UP32]: Sebut gambar nomor berapa

Subjek menjelaskan kembali bahwa proses *gridding* untuk kiri dan kanan tetap melalui 3 tahap yaitu pada ukuran 2 cm, 1 cm, dan 0,5 cm. Pembuatan *grid* dilakukan satu persatu, hal ini dikarenakan bagian kiri dan kanan tidak simetris sehingga harus dilakukan perhitungan satu per satu. Hal ini terlihat dari cuplikan wawancara berikut.

- P-25 : Kenapa tetap 3 iterasi mbak?
- PTP-25 : Biar semakin yakin pak ... boleh lebih dari 3 pak, hanya saja ini biar sama dengan hasil sebelumnya (memastikan agar sama dengan pekerjaan sebelumnya)
- P-26 : Ini gambarnya banyaks ekali?
- PTP-26 : Karena ini pak ... hemm (**ANTISIPASI**)... saya gambarnya kan tdk simetris karena diambil dari akar utama sehingga bagian kiri dan kanan tidak sama pak.
- P-27 : Ooo begitu ...kalua dibuat sama apakah bisa langsung dihitung satu sisi saja?
- PTP-27 : Jelas tidak bisa pak ... dibuat simetrinya bisa tapi nanti kan centang-centangnya tetap harus melihat apakah di kotak ini ada akarnya ... sisanya kan kosong pak (menjelaskan secara detail)
- P-28 : Oooo .. ok

Antara hasil gambar dan wawancara terlihat subjek sangat memahami apa yang dilakukan dia tidak ragu dalam mengerjakannya. Selanjutnya subjek mulai menghitung dengan langkah-langkah yang sama dengan pekerjaan pertama, yaitu dengan membuat tabel kemudian melakukan perhitungan seperti terlihat pada Tabel berikut.

Commented [UP33]: Sebut nomor table...jangan ada ata berikut lagi

Tabel 2. Nilai r dan N dari setiap iterasi pada Masing-Masing Bagian

Iterasi ke- n	r_n (cm)	N_n	
		N_{left}	N_{right}
1	2	49	31
2	1	139	100
3	0,5	379	309

Subjek tetap menggunakan rumus $\ln N(r) + D \ln(\frac{1}{r}) + k = 0$ dan menggunakan *software* Graphmatica untuk *plotting* regresi linear sehingga dapat ditentukan kemiringan yang merupakan nilai dari D baik dari D kiri dan D kanan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar berikut.

Commented [UP34]: Lihat yang sdh dibahas

Gambar 14. Regresi Linear untuk Menentukan Nilai D_{left}

Gambar 15. Regresi Linear untuk Menentukan Nilai D_{right}

Berdasarkan hasil regresi pada gambar 14 diperoleh persamaan garis untuk objek akar bagian kiri adalah $y = 1,4757x + 4,9213$ sedangkan hasil regresi pada Gambar 15 diperoleh persamaan garis $y = 1,6586x + 4,9056$. Dari kedua gambar di atas diperoleh dimensi yang berbeda yaitu 1,4757 dan 1,6586. Subjek menjelaskan bahwa kedua akar ini memiliki dimensi yang berbeda yang artinya bahwa pola penyebaran sebelah kiri tidak berkembang baik daripada yang kanan. Untuk menunjukkan bahwa perhitungan menggunakan cara kedua juga benar, maka subjek menunjukkan hasil perhitungan lokalnya yaitu

$$D_{local} = \frac{D_{left} + D_{right}}{2} = \frac{1,4757 + 1,6586}{2} = \frac{3,1343}{2} = 1,56715 \approx D$$

Hal ini terlihat dari cuplikan wawancara berikut.

- P-30 : Hemmm ... tidak sama persis ya (mencoba memancing analisis subjek)
- PTP-30 : Ya tidak mungkin pak .. (tersenyum) ... karena pendekatan ini tapi kan digit kedua saja yang beda pak
- P-31 : Hemmm (tersenyum) ... iya tapi kenapa yak ok beda? Apa yang bisa disimpulkan dari ini

- PTP-31 : Nah bisa dilihat antara akar kiri dan kanan pak ... mana yang lebih banyak (bertanya pada saya)
- P-32 : Kiri lebih tebal (memilih jawaban yang tidak sesuai harapan subjek)
- PTP-32 : Kalau dilihat sih memang lebih banyak yang kiri pak tetapi kalau ... kalau ... yaaaaa (ANTISIPASI) dilihat dari dimensinya maka yang bagus adalah pertumbuhan yang kanan pak
- P-33 : Lah kok bisa mbak?
- PTP-33 : Karena yang kiri dimensinya lebih rendah daripada yang kanan pak. Artinya kerapatan akarnya kurang bagus pertumbuhannya.
- P-34 : Ooo begitu ya ...oke

Commented [UP35]: ??

Commented [UP36]: ??

Pada saat bagian akhir, subjek menyimpulkan terkait dengan kerapatan akar antara akar kiri dan akar kanan. Apakah akar sebelah kiri lebih baik dari akar sebelah kanan, atau sebaliknya. Akar sebelah kanan lebih rapat, hal ini dimungkinkan karena penyerapan air lebih baik daripada yang kiri. Semakin tinggi dimensi dari akar (tidak sampai dimensi 2), maka kerapatan akar pohon papaya semakin baik dan berimplikasi kepada penyerapan air dan unsur-unsur dalam tanah. Dari penjelasan di itu, subjek dapat diklasifikasikan pada antisipasi analitik dimana dengan tepat subjek menyampaikan argument atau pendapatnya sesuai dengan penalaran matematis (Ulmer, 2017).

Secara keseluruhan, subjek PTP cenderung menggunakan antisipasi analitik mulai dari menyiapkan tugas, pemilihan objek yang akan dihitung dimensinya, prosedur-prosedur yang harus dilalui, sampai pembuatan laporan. Hal ini dikonfirmasi dengan wawancara dan menghasilkan data yang kredibel. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa level rigor merupakan level akurasi, level tertinggi, sehingga apa yang dipikirkan oleh seseorang di level ini tingkat akurasinya akan baik (Kivkovich, 2015; Yudianto, 2017). Inti dari temuan menarik ini yaitu jika seseorang ada pada level rigor maka dia mengantisipasi secara analitik, dan sebaliknya jika seseorang mengantisipasi secara analitik, maka dia dimungkinkan berada pada level rigor (khusus untuk topik geometri).

Conclusion

Dalam menyelesaikan masalah dimensi akar pohon papaya ini, subjek yang memang memiliki kemampuan geometri tertinggi (rigor) dengan detail menjelaskan tugas yang diberikan kepadanya. Dengan komunikasi yang baik dan ketepatan dalam menyampaikan laporan dan argumennya, subjek selalu menggunakan antisipasi analitik. Subjek tenang dalam menjelaskan, dimulai dari menganalisis, mendengarkan dengan baik, kemudian menyampaikan argument dengan jelas dan tepat. Cara menyampaikan argumen tidak terburu-buru, kata demi kata disampaikan, terlihat dia memahami dan berpikir sebelum menyampaikan interpretasinya kepada peneliti.

References

- Adams, A. E., Pegg, J., & Case, M. (2015). Anticipation guides: Reading for mathematics understanding. Retrieved from http://www.nctm.org/Publications/mathematics-teacher/2015/Vol108/Issue7/Anticipation-Guides_-_Reading-for-Mathematics-Understanding/
- Ayazgök, B., & Aslan, H. (2014). The Review of Academic Perception, Level of Metacognitive Awareness and Reflective Thinking Skills of Science and Mathematic University Students. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 141, 781–790. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.137>
- Harel, G. (2008). DNR perspective on mathematics curriculum and instruction , Part I : focus on proving. *ZDM Mathematics Education*, 40, 487–500. <https://doi.org/10.1007/s11858-008-0104-1>
- Houston, K. (2010). *10 ways to think like a mathematician*. Retrieved from www.kevinhousten.net
- Jahn, J. L. S., & Myers, K. K. (2015). “When Will I Use This?” How Math and Science Classes Communicate Impressions of STEM Careers: Implications for Vocational Anticipatory Socialization. *Communication Studies*. <https://doi.org/10.1080/10510974.2014.990047>
- Kemendikbud. (2017). *Matematika SMP/MTs Kelas VII*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- Kivkovich, N. (2015). A Tool for Solving Geometric Problems Using Mediated Mathematical Discourse (for Teachers and Pupils). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 209, 519–525. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.282>
- Klein, E., Bieck, S. M., Bloechle, J., Huber, S., Bahnmueller, J., Willmes, K., & Moeller, K. (2019). Anticipation of difficult tasks: Neural correlates of negative emotions and emotion regulation. *Behavioral and Brain Functions*. <https://doi.org/10.1186/s12993-019-0155-1>
- Lim, K. H. (2007). Students’ mental acts of anticipating in solving problems involving algebraic inequalities and equations. *Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences*, 67(7-A), 2501. Retrieved from <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=psyc5&NEWS=N&AN=2007-99001-146>
- Maswar. (2019). Profil Antisipasi Siswa SMP/MTs dalam Memecahkan Masalah Aljabar ditinjau dari Kemampuan Matematika. *Indonesian Journal of Matheamatics and Natural Science Education*, 1(1), 37–52.
- Moragues-Faus, A., Sonnino, R., & Marsden, T. (2017). Exploring European food system vulnerabilities: Towards integrated food security governance. *Environmental Science and Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.05.015>
- Rohmah, L. H. (2017). Profil Antisipasi Siswa dalam Memecahkan Masalah Aljabar ditinjau dari Kecerdasan Linguistik dan Kecerdasan Logis-Matematis (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; Vol. 8). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. <https://doi.org/10.26740/mathedunesa.v8n3.p559-568>
- Sunardi. (2006). Implementasi prinsip-prinsip KBM dalam KBK dalam pembelajaran matematika SD. Makalah disajikan dalam seminar pendidikan matematika. *Olimpiade Matematika SD/MI Se-Jawa Timur*, 1–10. Jember: FKIP, Universitas Jember.
- Sunardi, S., & Yudianto, E. (2016). Antisipasi Siswa Level Analisis Dalam

- Menyelesaikan Masalah Geometri. *AdMathEdu: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Ilmu Matematika Dan Matematika Terapan*, 5(2). <https://doi.org/10.12928/admathedu.v5i2.4776>
- Sunardi, Yudianto, E., Susanto, Kurniati, D., Cahyo, R. D., & Subanji. (2019). Anxiety of students in visualization, analysis, and informal deduction levels to solve geometry problems. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 18(4). <https://doi.org/10.26803/ijlter.18.4.10>
- Ulmer, M. W. (2017). Anticipation. In *Operations Research/ Computer Science Interfaces Series*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55511-9_5
- Usiskin, Z. (1982). *Van Hiele levels and achievements in secondary school geometry* (p. 227). p. 227. Chicago, IL: University of Chicago. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Yudianto, E., Trapsilasiwi, D., Sunardi, Suharto, Susanto, & Yulyaningsih. (2019). The process of student's thinking deduction level to solve the problem of geometry. *Journal of Physics: Conference Series*, 1321(2). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1321/2/022078>
- Yudianto, E., & Sunardi. (2015). Antisipasi Siswa level Analisis dalam Menyelesaikan Masalah Geometri. *AdMathEdu*, 5(2), 203–216.
- Yudianto, E. (2015a). Karakteristik Antisipasi Impulsif Siswa dalam Memecahkan Soal Integral. In Suharto (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan SAINS Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jember: Mengembangkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi melalui Pendekatan Edutainment dan Edupreneurship dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (ME)* (pp. 109–116). Jember: FKIP UNEJ.
- Yudianto, E. (2015b). Profil antisipasi siswa SMA dalam memecahkan masalah integral. *Kreano*, 6(1), 21–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/kreano.v6i1.4472>
- Yudianto, E. (2017). Antisipasi Ide Kreatif Mahasiswa Level Rigor dalam Menentukan Algoritma Benda Ruang Menggunakan Maple. *Jurnal Didaktik Matematika*, 4(2), 98–106. Retrieved from <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/DM/article/view/8369>
- Yudianto, E. (2019). *Pengantar Teori Fraktal dan Aplikasinya*. Jember: CV. Pustaka Abadi.

JURNAL DIDAKTIK MATEMATIKA
Program Studi Magister Pendidikan Matematika
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Syiah Kuala

Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee, Program Studi Magister Pendidikan Matematika FKIP Unsyiah,

Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111

Website: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/DM/>, e-mail: jurnal.jdm@unsyiah.ac.id

Rangkuman Komentar Reviewer

ID Makalah : 19954
Judul : Profil Antisipasi Mahasiswa Level Rigor dalam Menentukan Dimensi Akar Pohon Pepaya
Penulis : Erfan Yudianto, Sumardi, Titik Sugiarti, Feny Rita Fiantika

Keputusan Editor: Revision Required

Reviewer A:

1. Tidak menemukan penjelasan tentang pentingnya geometri Fractal disertai referensi yang menunjang (halaman 1).
2. Bagaimana kenyataan yang berkaitan dengan Fractal ditunjang dengan referensi yang ada? (halaman 1).
3. Tidak ada tampilan lembar pekerjaan subjek atau hasil wawancara yang mendukung pernyataan ini. Baiknya tampilkan hasil pekerjaan subjek lalu dberikan deskripsi dan pembahasan seperti ini (halaman 6).
4. Itu??? (halaman 8)
5. Perlu penjelasan tentang gambar 6 terlebih dahulu (halaman 9).
6. Perlu penjelasan tentang gambar 14 dan 15 terlebih dahulu (halaman 13).
7. Pada satu bagian di hasil dan pembahasan, tidak ada tampilan lembar pekerjaan subjek atau hasil wawancara yang mendukung pernyataan. Baiknya tampilkan hasil pekerjaan subjek lalu dberikan deskripsi dan pembahasan.

Reviewer B:

1. Apa tidak begini: "karakteristik proses berpikir mhs tipe rigor dalam menyelesaikan masalah geometri" (Judul).
2. Apa maksudnya?? (Abstrak)
3. Untuk apa interview dilakukan? Bagaimana caranya? (Abstrak)
4. Apa maksudnya?? (halaman 1)
5. Sumber? (halaman 2)
6. Maksudnya? Mungkin bisa dicari frase penganti yang lebih familier (halaman 2).
7. Penggunaan kata dimana tidak tepat (halaman 2).
8. Tidak perlu menulis judul disertasi. Tulis saja sebagai referensi (halaman 3).
9. Tidak ada kata penulis di sini....melainkan penelii yangtelah mengembangkan dan ditulis sebagai rujukan (halaman 3).
10. Kata "yang" ...perlu dipertimbangkan lagi penggunaannya (halaman 3).
11. Alternatif apa? (halaman 3)
12. Tolong perhatikan BAHASA atau struktur kalima yang lebih utuh (halaman 3).

ISSN: 2355 – 4185 (print), 2548 – 8546 (online)

13. Bahasa? Hindari penggunaan nomor subjek (halaman 3).
14. Mengapa idenya terulang lagi seperti diakhir halaman 2?
Narasikan saja beberapa penelitian terkait yang disebutkn sebelumnya atau pda pararaf sebelumnya (the studies related to the problem), apa kekurangannya jika ada barulah dibuat signifikansi penelitian yang akann dilakukan ini (halaman 3).
15. Bisa diupayakan menggantinya dengan kalimat yang lebih “lunak” (halaman 3).
16. SESUAIKAN JUDUL....Kemana penempatan kata profil? Atau lebih tepat karakteristik? (halaman 4)
17. Perlu disesuaikan tujuan penelitian ini dengan simpulan yang telah dilakukan atau judul penelitian. Mungkin “menemukan karakteristik proses berpikir dari mhs tipe rigor dalam menyelesaikan masalah geometri” (halaman 4).
18. ??? perlu dicari kalimat pengganti yang lebih manis (halaman 4)
19. Jangan mengulang-ulang narasi yang sudah disebutkan. Langsung saja narasikan yang terkait dengan metode penelitian, mialnya bagaimana mendapatkan subjek, data dan cara mendapatkannya, serta bagaiman mengolah dan mengetahui kesahihan (triangulasi) data yang diperoleh (halaman 4).
20. Maksudnya apa?? (halaman 4)
21. “secara”? (halaman 5)
22. Penyebutan gambar berikut harus diganti dengan “Gambar 6” (halaman 8).
23. Sebut gambar nomor berapa (halaman 12).
24. Sebut nomor tabel....jangan ada ata berikut lagi (halaman 12).
25. “kalua”, “yaaaaa” ?? (halaman 14)

Catatan editor:

1. Mohon revisi kesalahan-kesalahan typo atau kalimat pada makalah
2. Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah
3. Tolong revisi yang dilakukan direkap pada Form respon terhadap komentar reviewer

JURNAL DIDAKTIK MATEMATIKA
Program Studi Magister Pendidikan Matematika
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Syiah Kuala

Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee, Program Studi Magister Pendidikan Matematika FKIP Unsyiah,

Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111

Website: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/DM/>, e-mail: jurnal.jdm@unsyiah.ac.id

Respons terhadap Komentar Reviewer

ID Makalah : 19954

Judul : Profil Antisipasi Mahasiswa Level Rigor dalam Menentukan Dimensi Akar Pohon Pepaya

Penulis : Erfan Yudianto, Sumardi, Titik Sugiarti, Feny Rita Fiantika

I. REVIEWER 1

Komentar 1 : Tidak menemukan penjelasan tentang pentingnya geometri Fractal disertai referensi yang menunjang (halaman 1).

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris pada bagian penambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 2 : Bagaimana kenyataan yang berkaitan dengan Fractal ditunjang dengan referensi yang ada? (halaman 1).

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 3 : Tidak ada tampilan lembar pekerjaan subjek atau hasil wawancara yang mendukung pernyataan ini. Baiknya tampilkan hasil pekerjaan subjek lalu dberikan deskripsi dan pembahasan seperti ini (halaman 6).

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 4 : Itu??? (halaman 8)

ISSN: 2355-4185 (print), 2548-8546 (online)

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 5 : Perlu penjelasan tentang gambar 6 terlebih dahulu (halaman 9).

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 6 : Perlu penjelasan tentang gambar 14 dan 15 terlebih dahulu (halaman 13).

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 7 : Pada satu bagian di hasil dan pembahasan, tidak ada tampilan lembar pekerjaan subjek atau hasil wawancara yang mendukung pernyataan. Baiknya tampilkan hasil pekerjaan subjek lalu berikan deskripsi dan pembahasan.

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

II. REVIEWER 2

Komentar 1 : Apa tidak begini: “karakteristik proses berpikir mhs tipe rigor dalam menyelesaikan masalah geometri” (Judul).

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris pada bagian penambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 2 : Apa maksudnya?? (Abstrak)

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 3 : Untuk apa interview dilakukan? Bagaimana caranya? (Abstrak)

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

JURNAL DIDAKTIK MATEMATIKA
Program Studi Magister Pendidikan Matematika
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Syiah Kuala

Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee, Program Studi Magister Pendidikan Matematika FKIP Unsyiah,

Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111

Website: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/DM/>, e-mail: jurnal.jdm@unsyiah.ac.id

Komentar 4 : Apa maksudnya?? (halaman 1)

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 5 : Sumber? (halaman 2)

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 6 : Maksudnya? Mungkin bisa dicari frase pengganti yang lebih familier (halaman 2).

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 7 : Penggunaan kata dimana tidak tepat (halaman 2).

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 8 : Tidak perlu menulis judul disertasi. Tulis saja sebagai referensi (halaman 3).

Jawab :

ISSN: 2355-4185 (print), 2548-8546 (online)

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 9 : Tidak ada kata penulis di sini....melainkan penelii yangtelah mengembangkan dan ditulis sebagai rujukan (halaman 3).

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 10 : Kata “yang”perlu dipertimbangkan lagi penggunaannya (halaman 3).

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 11 : Alternatif apa? (halaman 3)

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 12 : Tolong perhatikan BAHASA atau struktur kalima yang lebih utuh (halaman 3).

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 13 : Bahasa? Hindari penggunaan nomor subjek (halaman 3).

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 14 : Mengapa idenya terulang lagi seperti diakhir halaman 2?

Narasikan saja beberapa penelitian terkait yang disebutkn sebelumnya atau pda pararaf sebelumnya (the studies related to the problem), apa kekurangannya jika ada barulah dibuat signifikansi penelitian yang akann dilakukan ini (halaman 3).

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

JURNAL DIDAKTIK MATEMATIKA
Program Studi Magister Pendidikan Matematika
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Syiah Kuala

Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee, Program Studi Magister Pendidikan Matematika FKIP Unsyiah,

Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111

Website: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/DM/>, e-mail: jurnal.jdm@unsyiah.ac.id

Komentar 15 : Bisa diupayakan menggantinya dengan kalimat yang lebih “lunak” (halaman 3).

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 16 : SESUAIKAN JUDUL....Kemana penempatan kata profil? Atau lebih tepat karakteristik? (halaman 4)

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 17 : Perlu disesuaikan tujuan penelitian ini dengan simpulan yang telah dilakukan atau judul penelitian. Mungkin “menemukan karakteristik proses berpikir dari mhs tipe rigor dalam menyelesaikan masalah geometri” (halaman 4).

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 18 : ??? perlu dicari kalimat pengganti yang lebih manis (halaman 4)

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

ISSN: 2355-4185 (print), 2548-8546 (online)

Komentar 19 : Jangan mengulang-ulang narasi yang sudah disebutkan. Langsung saja narasikan yang terkait dengan metode penelitian, mialnya bagaimana mendapatkan subjek, data dan cara mendapatkannya, serta bagaimana mengolah dan mengetahui kesahihan (triangulasi) data yang diperoleh (halaman 4).

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 20 : Maksudnya apa?? (halaman 4)

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 21 : “secara”? (halaman 5)

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 22 : Penyebutan gambar berikut harus diganti dengan “Gambar 6” (halaman 8).

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 23 : Sebut gambar nomor berapa (halaman 12).

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 24 : Sebut nomor tabel....jangan ada ata berikut lagi (halaman 12).

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Komentar 25 : “kalua”, “yaaaaa” ?? (halaman 14)

Jawab :

Tolong sebutkan halaman dan nomor baris dan tandai dengan highlight atau font warna pada bagian tambahan atau revisi dalam naskah

Student's Anticipation Profile at Rigor Level in Determining Papaya Tree Root Dimensions

by Feny Rita Fiantika

Submission date: 29-Oct-2022 08:40AM (UTC+0700)

Submission ID: 1938342877

File name: le_at_Rigor_Level_in_Determining_Papaya_Tree_Root_Dimensions.pdf (756.25K)

Word count: 6302

Character count: 32675

1 Student's Anticipation Profile at Rigor Level in Determining Papaya Tree Root Dimensions

Erfan Yudianto^{1*}, Sunardi², Titik Sugiarti³, Feny Rita Fiantika⁴

^{1,2,3}Mathematics Education Department, Universitas Jember, Indonesia

⁴Mathematics Education Department, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia

*Email: erfanyudi@unej.ac.id

Received: 10 February 2021 ; Revised: 3 March 2021 ; Accepted: 27 April 2021

1 **Abstract.** *Students with a rigor level of geometric thinking can analytically solve problems, yet the ability may not be readily observable. Thus, an example of how students solve problems merits explorations. Inspired by student's problem solving, this study aimed to examine the student's anticipatory profile in determining Papaya tree roots' dimensions. This qualitative research utilized tests and interview. Two tests were carried out: van Hiele geometric level grouping test for selecting the research participants and the report-based test for the actual project. Seventeen students took the van Hiele test, and one of them, who achieved the rigor level, was selected for the interview. Data obtained from the interview were then analyzed qualitatively. The study showed that students with a rigor level of geometric thinking anticipated analytically. The subject was able to explain a geometric problem systematically, starting from analyzing problems, clarifying details, to presenting arguments clearly and precisely. The findings in this study generate useful information for teachers who train their students to analyze a geometric problem correctly and adequately.*

Keywords: *anticipation, analytic anticipation, anticipation rigor level, van Hiele, fractal*

Introduction

Geometry is a branch of Mathematics that is often used to visualize problems in Mathematics, such as derivatives, area integrals, volume integrals of rotating objects, numbers, limits, and vectors (Ayazgök & Aslan, 2014; Ministry of Education and Culture, 2017). The topic of geometry taught in school was Euclid's geometry. This is in accordance with the syllabus published by the government, in this case the Ministry of Education and Culture (Ministry of Education and Culture, 2017). The objects concerned with Euclid taught are triangles, squares, trapezoid, parallelogram, rectangles, squares, lines, sphere, prisms, pyramids, blocks, and cubes. All these objects are actually rarely found in everyday life, except for blocks and cubes which are similar to boxes or cardboards.

In Euclid's geometry, all objects taught have integer dimensions, comprising of point (dimension 0), line (dimension 1), plane/area (dimension 2), and space (dimension 3). For objects that are often encountered in students' daily life, such as mountains, rocks, trees, clouds, leaves, cracks on the wall, to tree roots, the dimension value cannot be determined. This is because the topics taught in school have not yet led to the development of the discussion of these objects.

The concepts in fractal geometry are needed to solve the problems above, namely to find out the dimensions of these irregular objects, because fractals are able to identify dimensions in real numbers (Chudin et al., 2015; Dewi, Dari, & Elita, 2016). Fractal comes from the Latin *fractus*, which means broken, cracks or irregular. Likewise, the word related to *fractus* is *frangere*, which means breaking up, making irregular parts, but behind the irregular shape there is an order called self-similarity.

Delving into geometry, van Hiele classified geometric thinking into 5 levels, namely (1) visualization level, (2) analysis level, (3) deduction level, (4) informal deduction level, and (5) rigor level. The rigor level almost never appears in many studies because the rigor level is the highest level in geometry (accuracy level). Someone who has reached this level is believed to experience maximized learning in geometry, with substantial potential for further development (Sunardi et al., 2019; Yudianto et al., 2019; Yudianto, 2017). In completing a task, someone needs imagination on how to solve the problem and what results might be obtained. These "possible" results are predictions or forecasts. Prediction related to mental activity such as imagines the results that will be obtained from an event without carrying out a series of activities, while predicting mental and physical activity about a series of steps are carried out from an upcoming event without actually carrying out a series of activities in detail. Both activities cannot be seen directly, so an interpretation is needed. Interpretation is a mental activity explaining something that can be observed from behavior that appears to be someone's opinion or view. These three mental activities are known as anticipation (Jahn & Myers, 2015; Klein et al., 2019). To that end, anticipation is a mental activity about things that have not happened or are presumed to take place to overcome an uncertain situation based on interpretations, predictions, and forecasts.

Anticipation is divided into five types, namely (1) impulsive anticipation, (2) rigid anticipation, (3) explorative anticipation, (4) analytic anticipation, and (5) internalized anticipation (Maswar, 2019; Yudianto, 2017; Yudianto & Sunardi, 2015). Impulsive anticipation is a person's way of thinking spontaneously followed by an action that comes to mind without analyzing the problem situation and without considering the relevance of existing actions; this is known as hasty or impulsive forecasting. Rigid anticipation is a person's way of thinking by defending his opinion without evaluating and reconsidering what he understands or not, while at the same time considering possible alternatives. Exploratory anticipation is a person's way of thinking and exploring ideas that might be appropriate to acquire a better understanding of a problem. Analytical anticipation is a person's way of thinking in analyzing problems and setting goals based on logic, mathematical analysis, and logical analysis.

The studies related to anticipation have started to gain their traction in the world, which was initially initiated by Harel's (2008) ideas. His ideas enthuse initiatives related to cognitive conflicts that can help someone improve the way they think and how to understand them. There is a link between mental actions, ways of thinking, and how to understand someone in solving a problem (Houston, 2010). Harel discussed the idea with Lim (2007), as written in his dissertation related to mental action and anticipation in algebraic material.

In Indonesia since 2015, the theory of anticipation has been developed by Sunardi & Yudianto (2015), who reported that students with high ability can be classified with respect to anticipation analytic in solving cube problems. Based on the results of tests and interviews, students were able to point out logical and sensible answers. In the same vein, Yudianto (2015) reported that students with impulsive anticipation have 6 characters, including: (1) students read questions only once, (2) students do not describe questions in detail, (3) students do not combine the criteria in questions, (4) students cannot link between things that are known and asked, (5) students work on the questions in a hurry, and (6) students do not consider alternative problem solving. Yudianto (2015b) also reported that solving the integral problem using internationalized anticipation can be further analyzed on the basis of the results of tests and interviews which indicate that the subject remains firm in his opinion that what he has done is correct without considering alternative answers. Sunardi & Yudianto (2016) reported that students who anticipate analytically will gain more advantage in solving geometric problems. Rohmah (2017) reported that students who have high linguistic intelligence and high logical-mathematical intelligence have the characteristics of analytic anticipation in solving algebraic problems. Students seem to be trying to analyze problems, identify goals, imagine cause and effect, and consider alternative problem solving.

In solving a problem, anticipation has an important role, in addition to thinking and understanding. Anticipation theory was then developed in Indonesia (Maswar, 2019; Rohmah, 2017; Sunardi & Yudianto, 2016; Yudianto, 2015b), but the results of these studies have not revealed in-dept understanding concerned with the subject with the highest level of geometric thinking (rigor) in solving problems non-Euclid geometry. The present study involved four researchers from Indonesia and two international researchers who collaborated on research delving into anticipation study with specific emphasis on Euclid's geometry. To the best of authors' understanding, no research results have reported how a person solves a problem with certain anticipation. Therefore, the present study aimed at investigating students' anticipation profile of rigor level in solving the root dimension problem of Papaya trees.

Method

This study employed qualitative approach, with specific focus on describing the anticipation of rigor level students in determining the dimensions of the papaya tree roots. The study recruited 17 students who were given the van Hiele test. The study revealed that 1 student met the rigor level condition and had high abilities with a Grade Point Average (GPA) of 3.92 (scale 4) calculated by focusing on specific subjects in Mathematics (other than general subjects of University and Education).

This research was conducted on students in the Mathematics Education Study Program, Faculty of Teacher and Training Education, University of Jember. These subjects had taken the Fractal Geometry course in the academic year 2020/2021 and had sat the van Hiele test. Fractal Subject was a study group subject in Geometry and denoted an optional subject worth 2 credits. The students learned the application of fractal dimension theory in everyday life and then perform dimensional calculations with predetermined data several years ago. The study employed data collected 10 years or 20 years ago, based on trusted sources such as the Central Statistics Agency (BPS). Afterward, the course began to focus on predicting and interpreting likelihood of what happens now and in the future. In this assignment, students were given problems related to the calculation of root dimensions at the roots of papaya trees and were asked to predict the growth of papaya trees around each house. Because there was only one student who met the rigor level, that student was immediately recruited as the research subject. The subject's name was coded in accordance with the first letter of his name, which included given, middle, and family name.

The instruments used in this study were tests and interviews. The test consisted of two kinds of van Hiele level clustering tests and a report-based problem solving test related to the determination of the root dimensions of papaya trees. The van Hiele test used in the study was a test developed by Usiskin (1982) and translated into Indonesian by Sunardi (2006). The test consisted of 25 items. The scoring applied 5 questions bound to van Hiele's levels. Student needed to answer every 5 questions in the test. When he can answer at least 3 questions accurately, his ability was classified at a specific level. If he only answers 2 questions correctly, then his ability is between two adjacent levels. If only 1 question is answered accurately, then his ability does not belong to that level, implying that it is included in a lower level.

The problem given to the subject was a non-Euclid problem that asked the subject to calculate the dimensions of the papaya tree roots. The subject was then asked to work on a report for three days. To ensure the credibility of the subject's work, interviews (triangulation) were carried out using unstructured interview guidelines. Interviews between researchers and subjects were coded to determine the order of questions and answers between the subject and the

researcher. For example, P-5 means the question by the researcher is in the 5th order, and PTP-9 means the answer from the subject is in the 9th order.

Data analysis is the process of finding and compiling a conclusion systematically based on test data and interview results. The data analysis was carried out by organizing data into categories, breaking down the data into units, synthesizing the data, arranging the data into patterns, choosing which data were important and what will be studied, and making conclusions. These steps aim at ensuring that the findings are easily understood by the authors and readers. Because the research data was qualitative in nature, the analysis used qualitative analysis which dealt with interpreting words arranged in an expanded text.

Results and Discussion

Based on information from the subject, the subject made observations on papaya (*Carica papaya L*) aged approximately 60 days old. The subject pulled the tree from the ground carefully so that the roots of the tree remained intact. The roots with soil were washed first so that they became clearly visible, as shown in Figure 1. For more accurate calculation on the dimensions of papaya roots, the subject focused only on the roots of the papaya, as shown in Figure 2.

Figure 1. Papaya tree

Figure 2. Papaya tree roots

The subject explained in-detail that the object he chose was in accordance with the task given by the researcher, as seen in the following interview excerpt.

- P-5 : *What is this, Miss? Are you sure this is relevant to the task?*
 PTP-5 : *This is the root sir ... (smile). Yes sir hmm ... (ANTICIPATION) this is suitable to the task.*
 P-6 : *Try to explain why it is suitable.*
 PTP-6 : *This is a fractal, Sir ... because the shape is messy ... random ... irregular.*

Based on the explanation and interview excerpts, the subject was confident with his work and understood the task given to her. This finding is in line with Moragues-Faus, Sonnino, & Marsden (2017) who say that the principle of fractal geometry seems suitable to describing root system, because the branching in the root leads to self-similarity which is a characteristic of fractal objects.

In explaining the process passed in completing the task, the subject looks relaxed and competent. This can be seen from the way the subject explained the preparation to the implementation of the papaya tree root. Although she was a little confused by the researcher's question (P-5), the subject had anticipated analytically. The subject demonstrated logical thinking on what was being discussed and immediately clarified what was assigned (Maswar, 2019; Sunardi & Yudianto, 2016).

To calculate the root dimension, the subject used a calculation using the Box-counting fractal dimension. The steps included the following: (1) the subject started to make a *grid* in the shape of a square with an L side consisting only of a square of size r_1 which therefore became $L = r_1$. Then the analysis proceeded to calculating the number of boxes (N_1) on the grid covering the object, resulting in equation $N_1 = 1$; (2) the subject divided the grid so that it consisted of 4 squares of size $r_2 = \frac{L}{2}$. Then the analysis proceeded to calculating the number of boxes (N_2) on the grid covering objects; (3) the subject continued the grid division up to n iterations. The smaller the box size (r_n) was arranged on the grid, and then the total segments of the squares ($N_n r_n^2$) on the grid covering the object the closer to the actual object area were calculated (Yudianto, 2019).

Based on the subject's reports, as investigated through interviews, the subject carried out the gridding process for stages 1, 2, and 3 on the papaya root object as shown in Figure 3.

Figure 3. Gridding stage 1

Figure 4. Gridding stage 2

Figure 3 is a stage 1, box-counting method, with a box size of 2 cm. The number of squares on the grid covering the objects was 46, and the total squares on the grid were 80. Figure 4 is a stage 2, box-counting method with a box size of 1 cm. The number of squares on the grid covering the object was 129, and the total grid on the grid was 300.

Figure 5 is a stage 3 box-counting method with a box size of 0.5 cm, the number of squares on the grid covering the object is 415 and the total squares on the grid are 1200.

Figure 5. Gridding stage 3

The subject explained that the gridding process simply went through three stages, namely at a size of 2 cm (stage 1), 1 cm (stage 2), and 0.5 cm (stage 3). The subject explained that in order to achieve even more accurate results add steps 4, 5 and so on would be suitable. This can be seen from the following interview excerpt.

- P-11 : *Why did you only make three stages for this one? (pointing to the subject report results)*
- PTP-11 : *(3 seconds pause) because this is enough for you to see the complete picture. (ANTICIPATION)*
- P-12 : *What does that picture mean? (confirm what the subject has said)*
- PTP-12 : *This is it Sir ... (pointing to the three pictures above). This is 2 cm. This is 1 cm. This is 0.5 cm. If you want to be more accurate, it can be up to n cm, sir. (what is meant by n is the nth row according to the pattern above)*

In explaining *box-counting* method, making a grid, determining the scale at stages 1, 2, and 3, and up to giving dots on the tree root image, the subject looked observant and critical as well as communicative. This is in accordance with the results of the interview, demonstrating that the subject anticipated the tasks analytically. In the activity of drawing and explaining a problem, someone who anticipates problem analytically tends to be fluent and has a good way of communication, including the ability to use computers in solving a problem (Adams, Pegg, & Case, 2015; Ulmer, 2017).

After determining only three iterations to be used in the report, the subject then considered it $r_1 = 2\text{ cm}$, $r_2 = 1\text{ cm}$, and $r_3 = 0,5\text{ cm}$. From each iteration, the number of squares (N) on the grid that covers the object is calculated, as shown in Table 1.

Table 1. The values of r and N from each iteration

N^{th} iteration	r_n (cm)	N_n
1	2	46
2	1	129
3	0.5	415

After obtaining the data in Table 1, the calculation of the dimensions of the papaya tree roots used the formula $D = \lim_{r_n \rightarrow 0} \frac{\log N_n}{\log(\frac{1}{r_n})}$, where the box-counting dimension was estimated as the slope of the linear regression. This happened when plotting $\log(\frac{1}{r_n})$ was expressed as values on the X-axis and $\log N_n$ as the value on the Y-axis, forming a linear equation $\ln N(r) + D \ln(\frac{1}{r}) + k = 0$. D is the box-counting dimension, and r is the size of the grid on the grid. N(r) the number of squares on the grid covering the object, and k is a constant (Yudianto, 2019).

The subject used a formula $\ln N(r) + D \ln(\frac{1}{r}) + k = 0$ and Graphmatica software for linear regression plotting, so that the slope was easily calculated, which indicated the value of D. Graphmatica software is mathematical software that can draw graphs of functions. This can be seen in Figure 6.

Figure 6. Linear regression to determine the value of D

The subject explained the regression results in Figure 6. She mentioned that when the values (in the form of dots in the image) were the regression lines of the standard values, then the line was the same as the correlation line. The line is also called the match line where the line is closest to the points, so that the equation of the line is obtained as follow $y = 1,5867x + 4,9056$. Thus, it can be determined that the dimensions of papaya roots are 1.5867. This can be seen from the following interview excerpt.

- P-17 : Why did you draw this conclusion (pointing to result D)?
 PTP-17 : This is the result of this software, Sir ... The equation is $y = mx + k$ (refers to the formula)
 P-18 : Continue
 PTP-18 : Hmm ... (ANTICIPATION) m is the slope, (ANTICIPATION) so you can immediately determine the dimensions (showing the explanation from the formula book that came from)
 P-19 : Are you sure about this skill, Miss?
 PTP-19 : Sure Sir
 P-20 : Try to do it in another way, Miss (check the subject's ability)
 PTP-20 : I'll try ir sir

- P-21 : Please do it in 30 minutes only (subject was asked to rework on the task using another method to determine the ability to analyze it)
 PTP-21 : OK Sir (the subject starts working)

Based on the interview above, it can be concluded that the subject understood what was assigned to her by applying the formula available and then explained the dimensional relationship with linear regression. In this case, the linear regression aimed to determine the dimensions of the papaya tree roots. The anticipation used by the subject was analytic anticipation, where the subject explained in-detail the meaning of the slope and then explained the relationship between slope and linear regression. In this case, the gradient manifested the dimension. The dimension obtained is 1.5867, with the root dimensions found in the interval of $1 < \text{dim} < 2$. In Euclid's geometry, the 1st dimension is a line and the 2nd dimension is a plane or area.

The subject started to work on the problem given to do it in other ways but still employed the box-counting method. The results of the subject's work can be seen in Figure 7.

Figure 7. Left hemisphere (red) and right hemisphere (green) roots

The subject divided the root image into two asymmetrical (different) parts. The subject explained that she was using local box-counting dimension calculations (D_{local}) on each left and right hemisphere. This was later be compared to and linked to the distribution of root patterns. The left and right division was based on the location of the main root. Using the same pattern as pictures 3 to 6, involving the same size and the same calculations, the analysis generated the findings as shown in Figure 8.

Figure 8. Left: Gridding stage 1

Figure 9. Left: Gridding stage 2

Figure 8 uses the box-counting method at the left root with a box size of 2 cm. The number of squares on the grid covering the object is 49, and the total grid on the grid is 80. Figure 9 shows the use of the box-counting method at the left root with a box size of 1 cm. The number of squares on the grid covering the object is 139, and the total grid on the grid is 320.

Figure 10. Left: Gridding stage 3

Figure 11. Right: Gridding stage 1

Figure 10 uses the box-counting method at the left root with a box size of 0.5 cm. The number of squares on the grid covering the object is 379, and the total grid on the grid is 1280. Figure 11 uses the box-counting method at the left root with a box size of 2 cm. The number of squares on the grid covering the object is 31, and the total grid on the grid is 60.

Figure 12. Right: Gridding stage 2

Figure 13. Right: Gridding stage 3

Figure 12 uses the box-counting method at the left root with a box size of 1 cm. The number of squares on the grid covering the object is 100 and the total grid on the grid is 240. Figure 13 uses the box-counting method on the left root with a box size of 0.5 cm. The number of squares on the grid covering the object is 309, and the total grid on the grid is 960.

The subject explained again that the gridding process for the left and right continued through 3 stages involving sizes of 2 cm, 1 cm, and 0.5 cm. Making the grid was done one by one this was because the left and right were not symmetrical, so the calculation had to be done one by one. This can be seen from the following interview excerpt.

- P-25 : *Why do you keep 3 iterations, Miss?*
 PTP-25 : *To be more sure, sir ... maybe more than 3 packs, it's just that this is the same as the previous result (making sure it is the same as the previous work)*
 P-26 : *This is a lot of pictures, right?*

- PTP-26 : Because this is sir... hmm (ANTICIPATION)... I did not draw symmetrical because it was taken from the main root so that the left and right sides were not the same, sir.
- P-27 : I see... if it's made the same, can it be counted on one side right away?
- PTP-27 : Obviously, you can't sir ... you can make the symmetry, but later the ticks you have to see if there is a root in this box ... the rest is empty sir (explain in detail)
- P-28 : Oh .. ok

Based on Figure 13 and interview excerpts, it can be seen that the subject really understands what is being done and is sure of the answer. Furthermore, the subject begins to calculate with the same steps as the first task, namely by making a table and then performing calculations as shown in Table 2.

Table 2. The value of r and N from each iteration in each section

N th iteration	r _n (cm)	N _n	
		N _{left}	N _{right}
1	2	49	31
2	1	139	100
3	0.5	379	309

The subject used a formula $\ln N(r) + D \ln(\frac{1}{r}) + k = 0$ and Graphmatica software for linear regression plotting. These allowed the analysis to determine the slope, which is the value of D from both D left and D right. This can be seen in Figure 14.

Figure 14. Linear regression for determining value D_{left}

Figure 15. Linear regression for determining value D_{right}

Figure 14 shows the calculation of the dimensions of the tree roots on the left, where the lines are in the closest position to the points, while Figure 15 describes the calculation of the root dimensions on the right. For Figure 15, the plotting results of the calculating the dimensions of the left tree roots still appear, so that they appear side by side and can be used as a comparison. Based on the regression results in Figure 14, the line equation for the left root object is $y = 1.4757x + 4.9213$ while the regression results in Figure 15 generates a line equation of $y = 1.6586x + 4.9056$. From the two images above (Figures 14 and 15), different dimensions are obtained, namely 1.4757 and 1.6586. The subject explained that these two roots had different dimensions, meaning that the left dispersion pattern is not developed better than the right one. To show that the calculation using the second method is also correct, the subject showed the result of the local calculation, as shown below.

$$D_{local} = \frac{D_{left} + D_{right}}{2} = \frac{1.4757 + 1.6586}{2} = \frac{3.1343}{2} = 1.56715 \approx D$$

This can be seen from the following interview excerpt.

- P-30 : *Hmm ... not exactly the same (trying to provoke subject analysis)*
 PTP-30 : *Yes, it's impossible Sir ... (smile) ... because of this approach, but only the second digit is different, Sir*
 P-31 : *Hmm (smile) ... yes but why is it different? What can be concluded from this?*
 PTP-31 : *Now it can be seen between the left and right roots sir ... which one is thicker? (ask me)*
 P-32 : *The left one is thicker (picks an answer that doesn't match the subject's expectations)*
 PTP-32 : *As you can see, there are more of them on the left side, sir. But if... (ANTICIPATION) we see from its dimensions, the right side had a better result, Sir.*
 P-33 : *How come, Miss?*
 PTP-33 : *Because the left dimension is lower than the right one, Sir. This means that the density of the roots is not good for growth.*
 P-34 : *I see... okay*

At the end of the section, the subject concluded the density of the roots between the left and right roots. She mentioned whether the left root was better than the right side root, or vice versa. The right root was denser, possibly because the water absorption was better than the left. The wider dimensions of the roots (not up to the 2nd dimension), the better the papaya tree root density and this has implications for the absorption of water and elements in the soil. From the above explanation, the subject can be classified in analytic anticipation inasmuch as the subject appropriately presented an argument or opinion in accordance with mathematical reasoning (Ulmer, 2017).

In completing the given task, the subject worked and explained everything asked, and then she elaborated a very clear argument, even though there were several breaks in the thought

process, which was called anticipation. By implication, there are no significant obstacles. This means that the subject's anticipation is in accordance with their abilities and in accordance with their geometry learning experience (Adams et al., 2015; Lim, 2007; Stepp & Turvey, 2010). According to Rosen (2010) someone with analytical anticipation will go through specific thinking and understanding stage as shown in Figure 16.

Figure 16. The rosen anticipation system

Input is a problem given to the subject. Addressing the problem, the subject will anticipate what will happen in the future. M is a forecast/prediction model where the subject will obtain details pertinent to the future situation or information. In the other words, the M model that is carried out/owned in the present, yet it also can be done to predict what S model is like. S is the overall anticipation system, while E (*error*) is an error associated with the M model. The relationship between the anticipation system according to Rosen (2010) and anticipation classification according to Yudianto (2021) is manifested in impulsive anticipation, rigid anticipation, and internalized anticipation, which can go directly to S (the anticipation to be used) without going through M. This is because it is spontaneous in its anticipatory activities, while analytic anticipation and exploratory anticipation still have to go through M because it is possible for the subject to add certain steps to help in anticipation. If the resulting M has a slight error (E), then it can go straight to S (3). If the evaluation result is unsatisfactory, then it will return to M (1). By contrast, if the subject evaluates and feels that the results are right, then she will go straight to S (2). In this research activity, the subject goes through M because the subject consistently provides the right reasons in answering what has been done. This means that the subject has a better way of thinking and understanding of the problem given. Thus, the subject way of thinking is directly focused on S (2).

Overall, the subject tends to use analytic anticipation, starting from preparing assignments, selecting objects to calculating dimensions, performing procedures required, to making reports. This is in line with the results of previous studies which state that the rigor level manifests the highest level of accuracy. Someone who is able to think at this level will have a good level of accuracy (Kivkovich, 2015; Yudianto, 2017). The essence of this finding is that if a person is at the rigor level, he anticipates analytically. By the same token, if someone anticipates a problem

analytically, then he may be at the rigor level (specifically on geometry-related topics). The practical implication for education is that if a person anticipates problem analytically, he will be able to solve the problems correctly and appropriately.

Conclusion

When solving the problem related to the dimensions of roots of papaya tree, the subject who possesses the highest geometrical ability (rigor level of geometric thinking) is able to explain the given task in detail. With good communication and accuracy in delivering reports and arguments, the subject always employs analytical anticipation. The subject is able to explain the procedure systematically, which ranges from analyzing, clarifying, and presenting argument clearly and precisely. The way he delivers an argument was calm, which showed his satisfactory understanding and thinking process before conveying his interpretation to the researchers.

The present study highlights the need to carry out further research related to the types of anticipation carried out by others **students with a rigor level of geometric thinking** in different levels of education. This future study, however, needs to remain focused on the topic of geometry. Since rigor level of geometric thinking is the highest level in van Hiele's stage, the way to understand problems and how to solve them are so essential that they have to be addressed in order to help students cope with the difficulties when learning geometry.

References

- Adams, A. E., Pegg, J., & Case, M. (2015). Anticipation guides: reading for mathematics understanding. Retrieved from http://www.nctm.org/Publications/Mathematics-teacher/2015/Vol108/Issue7/Anticipation-Guides_-Reading-for-Mathematics-Understanding/
- Ayazgök, B., & Aslan, H. (2014). The review of academic perception, level of metacognitive awareness and reflective thinking skills of science and mathematic university students. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 141, 781–790. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.137>
- Chudin, S., Rosyidah, K., Azizah, Y. N., Margaretha, P. M., Irawan, D., Sunardi, & Yudianto, E. (2015). Perhitungan dimensi fraktal boxpori sebagai inovasi resapan penanggulangan banjir dengan induksi geometri fraktal. In Suharto (Ed.), *Seminar Nasional Pendidikan dan Pameran Produk Akademik FKIP Universitas Jember* (pp. 939–945). Jember: FKIP UNEJ.
- Dewi, R. A. M., Dari, R. R., & Elita, I. (2016). Geometri fraktal untuk re-desain motif batik gajah oling Banyuwangi. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 5(2), 222–230.
- Harel, G. (2008). DNR perspective on mathematics curriculum and instruction, Part I: Focus on proving. *ZDM Mathematics Education*, 40, 487–500. <https://doi.org/10.1007/s11858-008-0104-1>
- Houston, K. (2010). *10 ways to think like a mathematician*. Retrieved from www.kevinhouston.net

- Jahn, J. L. S., & Myers, K. K. (2015). "When will i use this?" how math and science classes communicate impressions of STEM careers: Implications for vocational anticipatory socialization. *Communication Studies*. <https://doi.org/10.1080/10510974.2014.990047>
- Kemendikbud. (2017). *Matematika SMP/MTs kelas VII*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- Kivkovich, N. (2015). A tool for solving geometric problems using mediated mathematical discourse (for Teachers and Pupils). *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 209, 519–525. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.282>
- Klein, E., Bieck, S. M., Bloechle, J., Huber, S., Bahnmueller, J., Willmes, K., & Moeller, K. (2019). Anticipation of difficult tasks: Neural correlates of negative emotions and emotion regulation. *Behavioral and Brain Functions*. <https://doi.org/10.1186/s12993-019-0155-1>
- Lim, K. H. (2007). Students' mental acts of anticipating in solving problems involving algebraic inequalities and equations. *Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences*, 67(7-A), 2501. Retrieved from <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=psyc5&NEWS=N&AN=2007-99001-146>
- Maswar. (2019). Profil antisipasi siswa SMP/MTs dalam memecahkan masalah aljabar ditinjau dari kemampuan matematika. *Indonesian Journal of Matheamtics and Natural Science Education*, 1(1), 37–52.
- Moragues-Faus, A., Sonnino, R., & Marsden, T. (2017). Exploring european food system vulnerabilities: Towards integrated food security governance. *Environmental Science and Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.05.015>
- Rohmah, L. H. (2017). Profil antisipasi siswa dalam memecahkan masalah aljabar ditinjau dari kecerdasan linguistik dan kecerdasan logis-matematis (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; Vol. 8). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. <https://doi.org/10.26740/mathedunesa.v8n3.p559-568>
- Rosen. (2010). Robert Rosen's anticipatory systems. *Foresight*, 12(3), 18–29. <https://doi.org/10.1108/14636681011049848>
- Stepp, N., & Turvey, M. T. (2010). On strong anticipation. *Cognitive Systems Research*. <https://doi.org/10.1016/j.cogsys.2009.03.003>
- Sunardi. (2006). Implementasi prinsip-prinsip KBM dalam KBK dalam pembelajaran matematika SD. Makalah disajikan dalam seminar pendidikan matematika. *Olimpiade Matematika SD/MI Se-Jawa Timur*, 1–10. Jember: FKIP, Universitas Jember.
- Sunardi, S., & Yudianto, E. (2016). Antisipasi siswa level analisis dalam menyelesaikan masalah geometri. *AdMathEdu: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Ilmu Matematika Dan Matematika Terapan*, 5(2). <https://doi.org/10.12928/admathedu.v5i2.4776>
- Sunardi, & Yudianto, E. (2015). Antisipasi siswa level analisis dalam menyelesaikan masalah geometri. *Jurnal AdMathEdu*, 5(2), 203–216.
- Sunardi, Yudianto, E., Susanto, Kurniati, D., Cahyo, R. D., & Subanji. (2019). Anxiety of students in visualization, analysis, and informal deduction levels to solve geometry problems. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 18(4). <https://doi.org/10.26803/ijlter.18.4.10>
- Ulmer, M. W. (2017). Anticipation. In *Operations Research/ Computer Science Interfaces Series*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55511-9_5

- Usiskin, Z. (1982). *Van Hiele levels and achievements in secondary school geometry* (p. 227). p. 227. Chicago, IL: University of Chicago. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Yudianto, E., Trapsilasiwi, D., Sunardi, Suharto, Susanto, & Yulyaningsih. (2019). The process of student's thinking deduction level to solve the problem of geometry. *Journal of Physics: Conference Series*, 1321(2). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1321/2/022078>
- Yudianto, E. (2015a). Karakteristik antisipasi impulsif siswa dalam memecahkan soal integral. In Suharto (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan SAINS Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jember: Mengembangkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi melalui Pendekatan Edutainment dan Edupreneurship dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN* (pp. 109–116). Jember: FKIP UNEJ.
- Yudianto, E. (2015b). Profil antisipasi siswa SMA dalam memecahkan masalah integral. *Kreano*, 6(1), 21–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/kreano.v6i1.4472>
- Yudianto, E. (2017). Antisipasi ide kreatif mahasiswa level rigor dalam menentukan algoritma benda ruang menggunakan maple. *Jurnal Didaktik Matematika*, 4(2), 98–106. Retrieved from <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/DM/article/view/8369>
- Yudianto, E. (2019). *Pengantar teori fraktal dan aplikasinya*. Jember: CV. Pustaka Abadi.
- Yudianto, E. (2021). Anticipation of student ideas in designing sierpinsky square batik using maple. *Jurnal of Medives*, 5(1), 189–200.
- Yudianto, E., & Sunardi. (2015). Antisipasi siswa level analisis dalam menyelesaikan masalah geometri. *AdMathEdu*, 5(2), 203–216.

Student's Anticipation Profile at Rigor Level in Determining Papaya Tree Root Dimensions

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

4%

2

Submitted to Academic Library Consortium

Student Paper

1%

3

E Yudianto, St Suwarsono, D Juniati. "The Anticipation: How to Solve Problem in Integral?", Journal of Physics: Conference Series, 2017

Publication

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Student's Anticipation Profile at Rigor Level in Determining Papaya Tree Root Dimensions

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16
